

Prácticas de robótica industrial: un estudio de caso aplicado a la ingeniería logística

Nombres y Apellidos	Igor Hellwig Baumbach
C.I	7088142919
ITR	Norte ▾ Sede Rivera ▾
Carrera	Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial ▾
Trabajo Final	Posgrado ▾
Correo electrónico	igor.hellwig@utec.edu.uy
Docente/s tutor/es	Nathalie Assunção
Fecha de presentación	14 dic 2023

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo hacer una revisión bibliográfica relevante e implementar prácticas para la enseñanza de la robótica industrial para clases de Robótica aplicada a la logística, con el uso de un robot industrial colaborativo. Para esto, abordase la falta de recursos pedagógicos en la robótica industrial para la formación en ingeniería en logística. Para la metodología utilizase la creación de las prácticas para las clases y antes de utilizarlas, revalidase con la evaluación de un docente especializado en clases de robótica industrial de UTEC. Para esta evaluación crease también un cuestionario que repasa temas abordados antes, durante y después de las clases. Como resultados presentase las prácticas y el cuestionario hecho, buscando como posibles contribuciones de estas prácticas, primero que sean de gran ayuda a los estudiantes de UTEC y segundo otras instituciones que buscan prácticas para clases de robótica industrial o robótica aplicada a la logística.

Palabras clave

Robótica industrial para logística; Robótica educativa para logísticas; Prácticas de robótica; Prácticas de robótica para la logística; Competencias en robótica para logística; Robótica para ingeniería en logística.

Abstract

This work aims to conduct a relevant literature review and implement practices for the teaching of industrial robotics in classes focused on Robotics applied to logistics, using a collaborative industrial robot. To achieve this, the lack of pedagogical resources in industrial robotics for engineering education in logistics is addressed. The methodology involves creating practical exercises for classes, which are validated through the assessment of a specialized instructor in industrial robotics at UTEC before their implementation. Additionally, an assessment questionnaire covering topics addressed before, during, and after the classes is developed. The presented results include the implemented practices and the

questionnaire, with the intention of contributing to UTEC students and other institutions seeking teaching practices for industrial robotics or robotics applied to logistics classes. The goal is to offer valuable assistance to students at UTEC and potentially benefit other institutions interested in similar practices for industrial robotics or logistics-focused robotics classes.

Keywords

Industrial Robotics for Logistics; Educational Robotics for Logistics; Robotics Practices; Robotics Practices for Logistics; Robotics Competencies for Logistics; Robotics for Logistics Engineering.

Prácticas de robótica industrial: un estudio de caso aplicado a la ingeniería logística

Igor Hellwig Baumbach

Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial
Universidad Tecnológica – Universidade Federal do Rio Grande
Riviera - Uruguay
Noviembre de 2023

Prácticas de robótica industrial: un estudio de caso aplicado a la ingeniería logística

Igor Hellwig Baumbach

Proyecto de Posgrado presentado a la carrera de Robótica e Inteligencia Artificial, de la Universidad Tecnológica y Universidade Federal do Rio Grande, como parte de los requisitos necesarios para la obtención del título de Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial.

Tutora:

Mag. Nathalie Assunção Minuzi

Rivera - Uruguay

Noviembre de 2023

Lista de Imágenes.

Imagen 1 - Robot da empresa Bluefin Robotics (la izquierda) e robot NAO (la derecha).....	16
Imagen 2 - Robot transelevador.....	19
Imagen 3 - Brazo robótico convencional aislado por la cerca de protección.	20
Imagen 4 - Transpaleta o carretilla eléctrica "robotizada".....	22
Imagen 5 - Cobot trabajando "codo a codo" con una persona.....	23
Imagen 6 - Modelos de robots de la marca Universal Robots.	25
Imagen 7 - Brazo robótico colaborativo fijo.....	27
Imagen 8 - Tablero virtual del Robot UR.....	34
Imagen 9 - Consola de programación de UR con resalto de un botón específico	35
Imagen 10 - Forma y color que aparece el botón de Encender y el botón de Iniciar.	35
Imagen 11 - Captura de pantalla con resalto en el área de programación.....	35
Imagen 12 - Captura de pantalla con resalto en las herramientas de programación.....	36
Imagen 13 - Botón presente en la parte de arriba de la consola de programación de UR.....	36
Imagen 14 - captura de pantalla de la mensaje de seguridad/Parada de protección.	36
Imagen 15 - Tablero virtual de UR con conexiones en la entradas y salidas.	38
Imagen 16 - Captura de pantalla del simulador con resalto del centro de gravedad y PCH de herramienta.....	40
Imagen 17 - Robot con 3 herramientas distintas para marcar el PCH.	40
Imagen 18 - Robot y herramienta para marcación del valor de la coordinada "z".....	41
Imagen 19 - Pasos para la busca del peso y el centro de gravedad de la herramienta.	42
Imagen 20 - Brazo robótico haciendo el movimiento Joint entre 3 puntos.	43
Imagen 21 - Brazo robótico haciendo el movimiento Lineal entre 3 puntos.....	44
Imagen 22 - 3 opciones de movimiento para elegir y el robot tener un correcto funcionamiento.	44
Imagen 23 - Estudiante tiene que analizar y llegar a la alternativa de movimiento a tomar el robot.....	45
Imagen 24 - Alumno tiene que analizar y llegar a la alternativa de movimiento a tomar el robot.	45
Imagen 25 - Tres movimientos que el estudiante tiene que analizar y elegir para el funcionamiento correcto del setup.....	46
Imagen 26 - Programa del UR para el setup sugerido.	46
Imagen 27 - Programa final del setup de la práctica anterior.	48
Imagen 28 - Captura de pantalla con la introducción del comando "esperar".....	48
Imagen 29 - Captura de pantalla con la introducción del comando "Ajustar".	48
Imagen 30 - Captura de pantalla con la introducción del comando "Fijar".....	49
Imagen 31 - Programa incompleto lo cual el estudiante tiene que llenar el espacio.....	49

Imagen 32 - Programa con la introducción del comando “Subtarea” .	51
Imagen 33 - Programa con la subtarea 1 inserida y el estudiante tiene que agregar los comando referentes a la subtarea 2.	52
Imagen 34 - Tablero virtual de UR con conexiones del escáner de seguridad.	54
Imagen 35 - Referencia de configuración para el escáner de seguridad.	54
Imagen 36 - Referencia de las puentes que hay que sacar y conectar el botón de emergencia.	55
Imagen 37 - Referencia para configuración del botón de restablecimiento de protección.	55
Imagen 38 - Captura de dos escenarios de distintas áreas de protección/seguridad.	55
Imagen 39 - Escena la cual es simulado el accionamiento del botón de emergencia.	56
Imagen 40 - Setup con la creación virtual de un plan de seguridad.	56
Imagen 41 - Impacto del plano de seguridad en el volumen de trabajo de la herramienta.	57
Imagen 42 - Tablero ro virtual con todos los equipos de la simulación conectados.	57
Imagen 43 - Vistazo de dos trayectorias del robot, una sin optimización y la otra con.	59
Imagen 44 - Captura de pantalla del comando de agregar transición con radio a la trayectoria.	60
Imagen 45 - Diapositiva con muestra de dos tiempos simulados de la tarea del robot.	60
Imagen 46 - Demostración de dos tiempos bien diferentes de simulación de la misma tarea.	60

Lista de tablas

Tabla 1 - Cuestiones para utilizar como evaluación de las prácticas.	62
Tabla 2 - Cuestionario de evaluación sobre las prácticas de la unidad curricular con múltiples opciones de respuestas.	62
Tabla 3 - Preguntas del cuestionario de referencia para la evaluación de esta tesis (ELISA TOSELLO, 2019).	70

Lista de siglas

AMR.....	Autonomous Mobile Robot
AGV.....	Automatic Guided Vehicle
WMS.....	Warehouse Management System
ERP.....	Enterprise Resource Planning
SLAM.....	Simultaneous Localization And Mapping
LGV.....	Vehículo Guiado por Laser
TCP.....	Tool Center Point
PCH.....	Punto Central de la Herramienta
UR.....	Universal Robots
GDL.....	Grado de Libertad
TIC.....	Tecnologías de la Información y la Comunicación
STEM.....	Science, Tecnology, Engineering and Mathematics
HRC.....	Colaboración Humano-Robot
ISO.....	International Organization for Standarization
PLC.....	Programable Logic Controller

Tabla de contenido

1.	RESUMO	9
2.	ABSTRACT	9
3.	PALABRAS CLAVES	9
4.	INTRODUCCIÓN	10
4.1	Justificativa (general)	11
4.2	Caracterización del problema (específico)	11
4.3	Estructura del trabajo	11
5.	OBJETIVO	12
5.1	Objetivo general	12
5.2	Objetivos específicos	12
6.	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	12
6.1	Trabajos relacionados	12
6.2	Fundamentación teórica	16
6.2.1.	Robótica	16
6.2.2.	Robótica inteligente	17
6.2.3.	Robótica industrial	19
6.2.4.	Robótica aplicada a la logística	27
6.2.5.	Robótica industrial aplicada a la educación	28
7.	METODOLOGÍA	31
8.	RESULTADOS ALCANSADOS	32
8.1	Práctica de laboratorio 1 – El robot a la primera mirada	33
8.2	Práctica de laboratorio 2 – Preparación de una tarea para el robot	35
8.3	Práctica de laboratorio 3 – Cómo ajustar una herramienta	37
8.4	Práctica de laboratorio 4 – Crear un programa	40
8.5	Práctica de laboratorio 5 – Interacción con dispositivos externos	45
8.6	Práctica de laboratorio 6 – Control de cintas transportadoras	48
8.7	Práctica de laboratorio 7 – Ajustes de seguridad	50
8.8	Práctica de laboratorio 8 – Optimización de programa	55
8.9	La evaluación didáctica	59
9.	CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS	62
10.	BIBLIOGRAFÍA	64
11.	ANEXOS	68

1. RESUMIO

Este trabajo tiene como objetivo hacer una revisión bibliográfica relevante e implementar prácticas para la enseñanza de la robótica industrial para clases de Robótica aplicada a la logística, con el uso de un robot industrial colaborativo. Para esto, abordase la falta de recursos pedagógicos en la robótica industrial para la formación en ingeniería en logística. Para la metodología utilizase la creación de las prácticas para las clases y antes de utilizarlas, revalidase con la evaluación de un docente especializado en clases de robótica industrial de UTEC. Para esta evaluación crease también un cuestionario que repasa temas abordados antes, durante y después de las clases. Como resultados presentase las prácticas y el cuestionario hecho, buscando como posibles contribuciones de estas prácticas, primero que sean de gran ayuda a los estudiantes de UTEC y segundo otras instituciones que buscan prácticas para clases de robótica industrial o robótica aplicada a la logística.

2. ABSTRACT

This work aims to conduct a relevant literature review and implement practices for the teaching of industrial robotics in classes focused on Robotics applied to logistics, using a collaborative industrial robot. To achieve this, the lack of pedagogical resources in industrial robotics for engineering education in logistics is addressed. The methodology involves creating practical exercises for classes, which are validated through the assessment of a specialized instructor in industrial robotics at UTEC before their implementation. Additionally, an assessment questionnaire covering topics addressed before, during, and after the classes is developed. The presented results include the implemented practices and the questionnaire, with the intention of contributing to UTEC students and other institutions seeking teaching practices for industrial robotics or robotics applied to logistics classes. The goal is to offer valuable assistance to students at UTEC and potentially benefit other institutions interested in similar practices for industrial robotics or logistics-focused robotics classes.

3. PALABRAS CLAVES

Robótica industrial para logística. Robótica educativa para logísticas. Prácticas de robótica. Prácticas de robótica para la logística. Competencias en robótica para logística. Robótica para ingeniería en logística.

4. INTRODUCCIÓN

En un mundo en constante evolución, la integración de la tecnología y la automatización se ha convertido en un eje fundamental para el funcionamiento eficiente de las cadenas de suministro. En este contexto, la robótica industrial se erige como un componente esencial para optimizar procesos en el campo de la logística. La unidad de Robótica aplicada a la logística, como disciplina clave en la gestión y optimización de flujos, requiere una comprensión profunda y aplicada de la robótica industrial, sin embargo, se enfrenta a un desafío significativo: la falta de recursos pedagógicos específicos diseñados para su integración en el plan de estudios.

Varias fuentes contemporáneas comienzan a discutir y vislumbrar las bases de lo que podría denominarse la quinta revolución industrial. Aunque los paradigmas que definirán su contexto y áreas de desarrollo aún no están completamente claros, ya se percibe una transición hacia un nuevo paradigma tecnológico. Este estudio de investigación se enfoca en uno de los pilares fundacionales de la cuarta revolución industrial y sienta las bases para su proyección hacia la quinta revolución industrial: la Colaboración Humano-Robot (BARATTA, CIMINO, *et al.*, 2023). En este contexto y con la disponibilidad de un brazo robótico colaborativo en el laboratorio de Ingeniería en Logística, trabajase en esta tesis para la creación de materiales pedagógicos, que hoy hay muy pocos disponibles.

La dificultad de encontrar materiales educativos especializados en robótica industrial para la formación en ingeniería en logística ha generado una brecha significativa entre la teoría y la práctica. Si bien existen materiales comerciales, como por ejemplo de la propia marca del robot utilizado para las prácticas, estos se enfocan en aplicaciones y carecen de un enfoque pedagógico apropiado para cubrir las necesidades educativas específicas de los estudiantes de logística. Esta carencia limita la comprensión y la aplicación efectiva de la robótica en contextos logísticos, creando una barrera en la preparación de futuros ingenieros para afrontar los desafíos tecnológicos presentes en la industria.

La presente investigación se enmarca en la necesidad de superar esta dificultad de encontrar material educativo para las clases de robótica aplicada a la logística, proponiendo la implementación de un enfoque pedagógico específico para la enseñanza de la robótica industrial, haciendo uso de un brazo robótico colaborativo. El objetivo fundamental radica en desarrollar un enfoque que no solo llene esta dificultad de encontrar material en el área, sino que prepare a los estudiantes para la aplicación efectiva de soluciones robóticas en entornos logísticos reales.

Buscase proporcionar un enfoque pedagógico que integre la teoría y la práctica, permitiendo a los estudiantes adquirir competencias esenciales para implementar soluciones robóticas eficientes en el campo logístico. El estudio se estructura en torno a la identificación de un marco pedagógico, el análisis de prácticas existentes, el diseño e implementación de prácticas educativas específicas, la evaluación de su impacto, la creación de instrumentos de evaluación y la generación de recomendaciones para una integración sostenible de la robótica industrial en la enseñanza de la ingeniería en logística.

Este trabajo pretende contribuir significativamente al cierre de la brecha educativa existente, preparando a los futuros ingenieros en logística para liderar la implementación y gestión efectiva de sistemas robóticos en las cadenas de suministro. Además, se espera que las conclusiones y recomendaciones derivadas de esta investigación puedan servir como base para la mejora continua y el enriquecimiento del plan de estudios de la ingeniería en logística, promoviendo una formación más integral y aplicada en el campo de la robótica industrial.

4.1 Justificativa

La integración de la robótica industrial o robótica industrial colaborativa en la enseñanza de la ingeniería en logística se ha vuelto una necesidad imperante en un mundo donde la automatización y la optimización de procesos son ejes fundamentales para el funcionamiento eficiente de las cadenas de suministro. La falta de materiales didácticos enfocados en robótica industrial específicamente diseñados para esta disciplina, sumado a la presencia predominante de materiales comerciales concentrados en aplicaciones industriales y no en el aprendizaje científico, ha generado un espacio libre en la formación de los ingenieros en logística. Esta carencia podría limitar su comprensión y práctica de la robótica en un contexto logístico, donde su aplicación y comprensión adecuada son vitales para el desarrollo de soluciones eficientes.

El uso de artefactos como un brazo robótico con un enfoque pedagógico en la enseñanza de la robótica industrial puede presentar una posible solución a esta demanda. Se pretende disminuir la limitación existente entre la teoría y la práctica, proporcionando a los estudiantes de ingeniería en logística la oportunidad de adquirir habilidades prácticas fundamentales para el diseño, implementación y gestión de sistemas robóticos en entornos logísticos. Esta perspectiva pedagógica permitirá no solo comprender el funcionamiento técnico de los brazos robóticos colaborativos, sino también aplicar estos conocimientos en escenarios logísticos reales, preparando a los estudiantes para los desafíos contemporáneos de la industria.

El objetivo fundamental de este estudio radica en enriquecer el plan de estudios de la ingeniería en logística, proporcionando una visión transversal que integre la robótica industrial como una herramienta fundamental en la optimización de procesos logísticos. A través de la implementación de prácticas centradas en el brazo robótico colaborativo, se busca empoderar a los estudiantes con habilidades que vayan más allá de la teoría, permitiéndoles afrontar los desafíos reales de la industria logística con una comprensión profunda y práctica de la aplicación de la robótica.

Esta investigación pretende, en última instancia, no solo llenar el vacío existente en la formación en ingeniería en logística en relación a la robótica industrial, sino también contribuir al desarrollo de una visión más integral y práctica que prepare a los futuros ingenieros para liderar la innovación y la eficiencia en las cadenas de suministro a través de la implementación de tecnologías robóticas.

4.2 Caracterización del problema

Con base en esta justificación, el siguiente trabajo cuestiona: ¿Cómo el uso pedagógico de un brazo robótico colaborativo en el contexto de la ingeniería en logística puede potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de logística?

5. OBJETIVO

5.1 Objetivo general

Implementar prácticas para la enseñanza de la robótica industrial, específicamente utilizando un brazo robótico colaborativo, en el ámbito de la ingeniería en logística.

5.2 Objetivos específicos

- Organizar un marco pedagógico que integre la enseñanza de la robótica industrial con un enfoque específico en aplicaciones logísticas.
- Identificar prácticas pedagógicas que empleen un brazo robótico colaborativo para la enseñanza de la robótica industrial.
- Desarrollar prácticas educativas específicas que utilicen un brazo robótico colaborativo como herramienta principal, adaptadas a las necesidades y objetivos del plan de estudios de ingeniería en logística.
- Diseñar instrumento de evaluación para medir el progreso, la adquisición de habilidades y el desempeño de los estudiantes en la aplicación de la robótica industrial en contextos logísticos.

6. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

6.1 Trabajos relacionados

En esta sección, se presentan los trabajos relacionados que sirvieron como base para la investigación y desarrollo de esta tesis. Para identificar y seleccionar adecuadamente los trabajos relacionados, se implementó un proceso de filtro que abarcó diversas etapas, desde la búsqueda inicial hasta la evaluación de la relevancia y la calidad de los estudios seleccionados.

En relación a la formulación de la cuestión de pesquisa, fueron definidas en base a los objetivos antes mencionados. Las palabras claves más encontradas son en área de robótica y enseñanza a través de la robótica, pero cuando involucrase “logística”, son encontrados pocos resultados a las búsquedas, y en la mayoría no son en el área del estudio.

El proceso comenzó con una búsqueda exhaustiva de la literatura científica y técnica relevante en bases de datos académicas, como ScienceDirect¹, Timbó² y Google Académico³. Se utilizaron palabras clave específicas relacionadas con el tema de la tesis para identificar un conjunto inicial de trabajos potencialmente relevantes.

A continuación, se describe detalladamente cómo se llevó a cabo este proceso de selección:

Criterios de Inclusión y Exclusión

Se establecieron criterios claros de inclusión y exclusión para refinar la lista de trabajos candidatos. Los criterios de inclusión se centraron en la pertinencia temática y actualidad, mientras que los criterios de exclusión se utilizaron para descartar aquellos que no cumplían con los objetivos de la investigación.

La pertinencia temática de los trabajos debía estar relacionada directamente con el tema central de la tesis, que es la aplicación de la robótica en prácticas pedagógicas con la utilización de robots industriales. En la actualidad, se priorizaron los trabajos publicados entre 2019 y 2023 para asegurar la incorporación de investigadores recientes.

Para la exclusión, usamos filtros de, por ejemplo:

- Inaccesibilidad: Se excluyeron los trabajos que no estaban disponibles en línea o que no se podían acceder a través de la base de datos de la institución.
- Idioma: Solo se consideraron trabajos escritos en español, inglés o portugués, debido a las limitaciones de idioma del investigador.
- Áreas temáticas: Se excluyeron los trabajos que no tenían una relación directa con el tema de investigación.

Selección final

Tras aplicar los criterios de inclusión y evaluar la calidad de los trabajos, se seleccionó un conjunto final de estudios que proporcionaron una base sólida para la investigación y el

¹ <https://www.sciencedirect.com/>

² <https://foco.timbo.org.uy/home>

³ <https://scholar.google.com/>

desarrollo de esta tesis. Estos trabajos fueron elegidos por su contribución significativa al campo y su relevancia directa para los objetivos de la investigación.

Trabajos correlacionados

La búsqueda principal por las palabras claves no siempre llevó para el mismo camino de estudios, pero mismo así encontrarse artículos que se aplican de varias formas a esta tesis. Con la directa aplicación de las palabras claves encontró se 960 trabajos, pero cuando aplicamos los filtros mencionados, resultó en 15 trabajos que fueron leídos profundamente.

En la Universidad de Tampere, Finlandia, docentes están desarrollando modelos de automatizaciones, como cintas transportadoras, robots convencionales, robots colaborativos, planta de programación de controladores lógicos programables, etc, que sean móviles y flexibles en el uso/aplicación, para poder llevar para las clases donde sean. Mencionan que, en el pasado, el curso principal que utilizaba recursos se evaluaba como aprobado o reprobado, y los estudiantes tenían un conjunto común de ejercicios. Ahora, los ejercicios se han dividido en módulos y se pueden transportar junto con el equipo físico.

Los módulos incluyen instrucciones en video, tutoriales y ejercicios en línea y fuera de línea. Los estudiantes tienen más libertad para elegir sus rutas de aprendizaje y enfocarse en *Programmable Logic Controller* o robótica. Algunos módulos son obligatorios, mientras que otros son opcionales y permiten obtener calificaciones más altas. Este enfoque modular se probó con éxito en un curso de maestría con estudiantes que trabajaban durante la semana y tenían clases los viernes y sábados. “El objetivo era que los estudiantes comprenderán y aplicaran la automatización de manufactura discreta en la práctica” (LANZ, SILTALA, *et al.*, 2020).

Según Lanz, Siltala, Pieters, & Jyrki Latokartano, (2020) los estudiantes respondieron con un feedback en general positivo a las prácticas. Aprecian las actividades de aprendizaje práctico y la aplicación de conocimientos previos. Adquieren habilidades prácticas y resolución de problemas que serán útiles en su futura carrera profesional. Otro punto que se enfatiza es la importancia de proporcionar experiencias exitosas durante los ejercicios para motivar a los estudiantes y aumentar su autoeficacia.

Además, se destaca la necesidad de instrucciones claras y apoyo frecuente para garantizar el éxito del alumno. Los estudiantes valoraron la entrega oportuna de equipos y la seguridad en el trabajo independiente y no supervisado. Este trabajo independiente del alumno y sin un docente “al lado” es una de las formas que se estudia en este trabajo, además buscando que el aprendizaje sea en tecnologías más alejadas del estudio convencional, como es la robótica y tecnologías de comunicación entre máquinas (que viene a ser la Industria 4.0).

Las revoluciones industriales no son el foco del trabajo, pero si lo que hay por detrás de estas revoluciones. La revolución industrial 4.0 exige cambios no sólo en términos de tecnología u organización en las empresas, sino que, sobre todo, exige nuevas competencias por parte de los empleados. También hizo posible utilizar nuevas formas, herramientas y métodos de enseñanza que pueden y deben usarse en diferentes niveles de educación para hacer que el proceso de aprendizaje sea más atractivo, flexible y fácil para los estudiantes (INGALDI, ULEWICZ e KLIMECKA-TATAR, 2023).

En la Universidad de Split, Croacia, en las carreras de Ingeniería en Eléctrica, Ingeniería en Mecánica y Arquitectura Naval, publicaron un estudio de la integración de un sistema humano-robot en el proceso de montaje en una fábrica de aprendizaje. “La colaboración entre humanos y robots (HRC) dentro de los procesos de fabricación se ha convertido en una necesidad creciente en todas las industrias manufacturera” (ALJINOVIC, CRNJAC, *et al.*, 2020). Estos autores demuestran en la publicación que en procesos de ensamblaje es una oportunidad prometedora, donde los avances tecnológicos permiten una colaboración cercana y segura,

siguiendo estándares como los de la ISO⁴. Esto ha llevado a la exploración de la colaboración humano-robot (HRC) para mejorar la eficiencia en sistemas de ensamblaje. Sin embargo, existen desafíos, como la elección de las estaciones adecuadas para la HRC, la asignación de tareas entre humanos y robots y la necesidad de simplificar la programación de robots en entornos dinámicos.

Ya en el departamento de informática de la Universidad de Almería, España, publicaron un artículo con el título de Talleres para promover la Robótica entre los futuros ingenieros (traducción literal para el español), donde hicieron algunas citas en el área de estudio de este trabajo, como: “La robótica educativa ha despertado el interés de investigadores, docentes y pedagogos debido a su capacidad para fomentar el desarrollo de habilidades, percepción y conocimientos en niños y adolescentes desde una edad temprana (RAMOS-TEODORO, MORENO, *et al.*, 2022). Citan también, en este contexto, que la robótica se presenta como una oportunidad para desarrollar contenido y materiales de formación. La robótica es una representación de la tecnología y la ingeniería actuales y tiene un carácter interdisciplinario alineado con la filosofía STEAM. Por lo tanto, es comprensible que muchos autores trabajen en el campo de la robótica educativa.

El estudio menciona la grande importancia de la actualización de los medios de enseñanza, que el artículo de la Universidad de Ingeniería y Ciencias y la secretaría de Ciencia, educación, Tecnología e Innovación del gobierno de la ciudad del México, ambas en México, publicaron un estudio sobre la Educación 4.0, donde los métodos de aprendizaje tradicionales deben adaptarse para incluir estrategias, tecnologías y actividades que permitan a los estudiantes acceder a programas de aprendizaje y formación adecuados. “Dado que la Educación 4.0 busca brindar programas educativos más eficientes, accesibles y flexibles, surgen nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje que consideran el uso de tecnologías y principios, estrategias, estilos y procedimientos pedagógicos probados que son cada vez más utilizados en la educación superior” (MIRANDA, NAVARRETE, *et al.*, 2021).

En un trabajo conjunto entre Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca y la Facultad de Educación de la Universidad de Educación Nacional a Distancia, ambas de España, mencionan en su artículo que “El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la educación superior se ha vuelto crítico a medida que los sistemas educativos cambian de un modelo tradicional a uno centrado en el estudiante, lo que permite a los estudiantes desarrollar competencias para adaptarse a estos cambios” (VALENTÍN, MATEOS, *et al.*, 2013)

Ya los profesores Sirinterlikci y Harter además del director de estrategia educativa de la empresa VEX Robotics⁵, Jason McKenna, publicaron sobre el uso de la robótica en la educación y mencionan que esto se ha convertido en una experiencia de aprendizaje interdisciplinaria, práctica y auténtica para estudiantes de todas las edades. Donde los robots no solo resultan interesantes y atractivos para los estudiantes, sino que también proporcionan una representación física de conceptos abstractos como la programación. Con la tecnología evolucionando constantemente y la programación convirtiéndose en una habilidad deseable, las instituciones educativas secundarias desean preparar a sus estudiantes para el mundo laboral introduciéndolos en la robótica industrial y la manufactura ((SIRINTERLIKCI, MCKENNA e HARTER, 2022).

Los autores Sirinterlikci y Harter y McKenna comentan también que la creciente tecnología ha despertado el interés de los estudiantes en la robótica, pero la introducción de robots

⁴ International Organization for Standardization

⁵ <https://www.vexrobotics.com/>

industriales en entornos educativos enfrenta desafíos debido a los altos costos y preocupaciones de seguridad. Y debido a esto se buscan soluciones más accesibles y seguras. Algunos estudios han utilizado sistemas robóticos modulares reconfigurables y escalables para enseñar robótica industrial y automatización, proporcionando experiencias prácticas a los estudiantes. Estos sistemas permiten la flexibilidad y el aprendizaje independiente (SIRINTERLIKCI, MCKENNA e HARTER, 2022). Se refieren también, que estos sistemas, como Fischertechnik y MOSS, permiten a los estudiantes trabajar de manera independiente y son adecuados para la enseñanza de robótica a nivel preuniversitario y universitario. También se han utilizado bloques LEGO para simular procesos de manufactura y robots móviles. Estos enfoques son más accesibles y seguros para los estudiantes en comparación con los robots industriales de gran tamaño.

Los trabajos estudiados vienen de distintas instituciones y poseen una relación importante entre ellos, que es la búsqueda de formas de llamar la atención de los estudiantes, para mantenerlos “enganchados” con los estudios, que mejoren sus capacidades en la universidad o antes mismo de ingresar a una universidad. Esto se da a través de la Enseñanza 4.0, enseñanza basada en las STEAM (acrónimo de los términos en inglés para *Science, Technology, Engineering, Arts y Mathematics*), uso de las TIC, uso de la robótica y programación, de la robótica colaborativa, uso de módulos de simulación de sectores industriales como cintas transportadoras, programación de controladores lógicos programables (PLC’s), entre otros. En algunos trabajos también mencionan la dificultad de estas nuevas formas de enseñanza por principalmente los costos, pero también por la seguridad de los estudiantes, ya que trabajan muchas veces con electricidad y robot convencionales grandes. Vale comentar que en todos los trabajos analizados, incluso considerando las adversidades, continúan laborando en la búsqueda de este tipo de instrucción o enseñanza.

6.2 Fundamentación teórica

En este subcapítulo, propone abordar diversos temas de relevancia que abarcan desde los conceptos fundamentales de la robótica hasta cuestiones relacionadas que resultan fundamentales para comprender el alcance de este trabajo. Este enfoque se inicia con una exposición de aspectos generales con el propósito de contextualizar adecuadamente los temas de índole específica.

6.2.1. Robótica

El término "robótica" suele asociarse en la mente de muchas personas con máquinas de apariencia humanoide que imitan a seres humanos. Sin embargo, los expertos en la materia no están de acuerdo en relacionar la apariencia con el término "robot". Según el libro de Murphy (MURPHY, 2000), "la apariencia no constituye una definición útil de un robot".

En la cultura popular, el término "robot" generalmente evoca la imagen antropomórfica de un dispositivo mecánico, como los "brazos" utilizados en soldadura. La tendencia a pensar en los robots como seres con aspecto humano puede derivar de las raíces de la palabra "robot". La palabra "robot" se hizo conocida a partir de la palabra checa "robota", que se refiere a una palabra checa que puede traducirse como "trabajador brazal". La noción de "trabajadores robóticos" implicaba que estas creaciones artificiales estaban estrictamente destinadas a liberar a las personas "reales" de cualquier tipo de trabajo, pero también debían ser respetadas (MURPHY, 2000). Por otro lado, los centros de estudios japoneses definen la robótica como "no sabemos definir qué es un robot, pero cuando vemos uno, sabemos que es un robot". Este tipo de interpretación tiene en cuenta la apariencia.

En este trabajo no se pasará por la historia de los robots, como fueron creados, las "leyes" de la robótica presentadas en los cuentos de Isaac Asimov. Y si vamos más sobre cómo va ser aplicada la robótica en la enseñanza, más específicamente, enseñanza de programación, desarrollo del entorno de trabajo de un robot industrial, y siempre buscando involucrar otras disciplinas de la Ingeniería en Logística.

Aun en relación a la apariencia de los robots, comentando sobre dos robots de renombre mundial, el Robot NAO y el Robot de la empresa Bluefin Robotics, que se muestran en la Imagen 1, a la izquierda se encuentra el robot de la empresa Bluefin Robotics, que se asemeja a un torpedo militar, y a la derecha se encuentra el robot NAO, que tiene una apariencia totalmente orientada a la semejanza con los humanos. Sin embargo, con el análisis detallado, tomando en cuenta las definiciones de lo que realmente es un robot, entendemos que el "torpedo" posee mucha más tecnología y herramientas que se ajustan a algunas definiciones de robótica.

Imagen 1 - Robot de la empresa Bluefin Robotics (la izquierda) y robot NAO (la derecha).

Fuente: (BLUEFIN-9, 2023) y (SOFTBANK, 2023)

En las secciones siguientes vamos estudiar otros términos en el contexto de la robótica.

6.2.2. Robótica inteligente

Un robot inteligente es una entidad mecánica capaz de funcionar de manera autónoma. El término "inteligente" implica que el robot no realiza tareas de manera repetitiva y sin pensar, en contraposición a la connotación de la automatización en la fabricación. La expresión "criatura mecánica" en esta definición reconoce que nuestra tecnología científica se basa en componentes mecánicos en lugar de componentes biológicos (aunque con los avances recientes en clonación, esto podría cambiar). Se enfatiza que un robot no es lo mismo que un ordenador. Si bien un robot puede utilizar un ordenador como un componente, equivalente a un sistema nervioso o cerebro, el robot es capaz de interactuar con su entorno, moverse, modificarlo, etc (MURPHY, 2000).

A diferencia de un ordenador, un robot no se mueve por sí solo. La expresión "función autónoma" indica que el robot puede operar de manera autónoma en todas las condiciones razonables sin necesidad de la intervención de un operador humano. La autonomía implica que un robot puede adaptarse a cambios en su entorno, como la pérdida de iluminación, o a cambios en sí mismo, como una pieza dañada, y continuar persiguiendo sus objetivos. Posiblemente el mejor ejemplo de una entidad mecánica inteligente capaz de funcionar de manera autónoma sea el personaje del Exterminador del Futuro de la película homónima de 1984. A pesar de

perder una cámara (un "ojo") y sufrir daños en todas sus coberturas externas (piel, tejido), el Exterminador continuó persiguiendo su objetivo (MURPHY, 2000).

La distinción previamente mencionada entre robots "no inteligentes", como los utilizados en la industria, y robots "inteligentes" ha llevado a que las tendencias en el desarrollo de nuevos robots se alejen de la industria y se dirijan hacia áreas como entretenimiento, juguetes, servicios personales, medicina, automatización en la agricultura, limpieza de alcantarillas y conductos de aire acondicionado, aplicaciones militares, entornos peligrosos como el espacio, los océanos, áreas afectadas por incendios o edificios comprometidos, logística, entre otras. En estos casos, los robots requieren de esta "inteligencia" o deben ser telecontrolados por seres humanos.

Profundizando más sobre los robots inteligentes, se requieren componentes adicionales en comparación con los robots diseñados para tareas repetitivas. Estos componentes añadidos presentan desafíos y limitaciones que impactan directamente en las aplicaciones robóticas. Comenzando con los sensores y actuadores, que están presentes en la mayoría de las implementaciones robóticas, se considera que tienen limitaciones en la lectura de señales y en su capacidad de actuación. Se prevé que en el futuro habrá sensores y actuadores más precisos y con un alcance mayor, lo que beneficiaría notablemente aplicaciones robóticas que lo requieran, como los vehículos autónomos. Otro desafío importante es el entorno en el que operan los robots, que no se limita a una línea de producción con movimientos repetitivos, sino que es un entorno dinámico y rico en información, en el que a veces la información es necesaria y otras veces es superflua. Mientras que los seres humanos pueden moverse sin prestar atención a obstáculos u objetos que no interfieren en su movimiento, los robots reciben información sobre estos objetos y, según el programa, pueden o no tenerla en cuenta. Sin embargo, esta información sigue siendo procesada por el robot y requiere capacidad de procesamiento de datos.

Siguiendo en la misma línea de pensamiento, el Paradojo de Moravec explica algunas de las consideraciones de los expertos en IA y aborda la complejidad que poseen los robots y que no tienen los seres humanos, y en otros casos, sucede lo contrario (AGRAWAL, arXiv 2010). "En robótica, los problemas fáciles son difíciles y los problemas difíciles son fáciles" (PINKER, 1994), o en otras palabras, "para la robótica, los problemas que son fáciles para los humanos son difíciles para los robots y los problemas que son difíciles para los humanos son fáciles para los robots".

Un desafío en la robótica son los "cuellos de botella", que dependen en gran medida del país estudiado, ya que, en algunos países, como Brasil y Uruguay, la mayoría de los robots se importan de Europa y Asia, lo que resulta en costos elevados. Estos costos varían según la disponibilidad de mano de obra barata o costosa, así como la necesidad de fuerza laboral especializada. Estos factores tienen un impacto directo en la relación coste-beneficio de invertir en robótica.

La robótica inteligente posee algunos paradigmas o modelos importantes, que representan la forma de ver el mundo y un conjunto de herramientas para resolver una clase de problemas. Pueden ser paradigmas jerárquicos, reactivos o híbridos deliberativos/reactivos. Cada uno de estos paradigmas implica una relación entre las tres funciones primitivas de la robótica: la percepción, la planificación y la acción (MURPHY, 2000).

El modelo jerárquico es el más antiguo y utiliza las tres funciones primitivas: percepción, planificación y acción, que funcionan en un bucle, como se muestra en la figura 2 (del loop Sense-Plan-Act o See-Think-Act) (MURPHY, 2000).

El modelo reactivo trabaja solamente con las funciones primitivas de percepción y acción, donde el robot percibe el entorno y actúa (percibir-actuar). En el caso del paradigma híbrido

deliberativo/reactivo, se utilizan las tres funciones primitivas, pero no funcionan en un bucle. La planificación deliberativa determina la mejor manera de dividir una tarea en subtareas (también conocida como planificación estratégica) y luego decide los comportamientos adecuados para llevar a cabo cada sub tarea, avanzando de manera recursiva (Plan, Sense-Act)) (MURPHY, 2000).

6.2.3. Robótica industrial

La robótica industrial es un campo en constante evolución que ha revolucionado la forma en que se lleva a cabo la producción y la manufactura en diversas industrias. Uno de los aspectos clave de la robótica industrial es que la programación se ha vuelto accesible y aplicable para el usuario final, lo que incluye a los operadores y técnicos en lugar de estar restringida al desarrollo de los propios robots o al *software* subyacente.

En el pasado, la programación de robots industriales solía ser una tarea altamente especializada, realizada principalmente por ingenieros y programadores altamente capacitados. Sin embargo, la interfaz de usuario y las herramientas de programación han avanzado significativamente, lo que permite a los operadores y técnicos aprender a programar y utilizar robots de manera efectiva sin necesidad de un profundo conocimiento en programación. Esto ha democratizado el acceso a la automatización robótica y ha acelerado la adopción de robots en la industria.

En la actualidad, los fabricantes de robots proporcionan interfaces de programación intuitivas que permiten a los operadores configurar tareas, movimientos y secuencias de manera sencilla. Estas interfaces suelen ser basadas en gráficos y no requieren que los usuarios escriban código desde cero. Esto facilita la adaptación de los robots para tareas específicas, cambios en la producción y la resolución de problemas en el lugar de trabajo. La programación de robots industriales por parte del usuario final ha aumentado la flexibilidad y la versatilidad en la fabricación y ha llevado a una mayor eficiencia en la producción. Los operadores pueden ajustar y reprogramar robots de acuerdo con las necesidades cambiantes de la empresa, lo que ha impulsado la adopción de la robótica industrial en una amplia gama de industrias, desde la automotriz y la electrónica hasta la industria alimentaria y farmacéutica.

La tendencia hacia una programación más accesible y orientada al usuario final ha transformado el papel de los robots en la fabricación y ha allanado el camino para un futuro donde la colaboración entre humanos y robots en la producción es aún más común y eficiente.

6.2.3.1. Robot convencional

Los robots convencionales, ya sean móviles o brazos robóticos, se caracterizan por su aplicación en entornos industriales donde la interacción segura con seres humanos no es un requisito esencial. En este subcapítulo mostrase un breve resumen sobre estos robots.

6.2.3.1.1. Robot móvil convencional

Los robots móviles convencionales, en contraste con los robots colaborativos, no están diseñados para la interacción segura y cercana con los seres humanos. Estos robots se utilizan principalmente en entornos industriales y logísticos donde no se requiere la colaboración directa con los trabajadores. Su principal enfoque es la automatización de tareas repetitivas y peligrosas, así como la optimización de procesos de producción y logística.

Estos robots móviles convencionales se caracterizan por su alta capacidad de carga, velocidad y eficiencia en la realización de tareas específicas, como el transporte de materiales o la

inspección en entornos hostiles. Estos equipos no incorporan sistemas de seguridad avanzados que les permitan detenerse automáticamente o desacelerar en caso de detectar la presencia de personas, lo que los hace inadecuados para trabajar en espacios compartidos con empleados.

Aunque los robots móviles no colaborativos son potentes herramientas para la automatización industrial, su uso requiere una planificación cuidadosa y la implementación de medidas de seguridad para evitar accidentes y garantizar la protección de los trabajadores en entornos cercanos a estas máquinas. Su aplicación es común en industrias como la automotriz, la metalúrgica y la manufactura, donde la seguridad puede mantenerse a través de vallas o barreras físicas para mantener a las personas alejadas de las áreas de operación de los robots móviles.

Imagen 2 - Robot transelevador.

Fuente: (MECALUX, 2023)

En la Imagen 2 se puede observar un ejemplo de Robot móvil convencional, que en este caso es conocido también como transelevador, creado para el almacenamiento automático de *pallets*. Este equipo normalmente anda sobre rieles entre estanterías de almacenamiento. Están aislados de los trabajadores por barreras físicas, ya que no posee seguridad en su construcción y *software*.

6.2.3.1.2. Brazo robótico convencional

Los brazos robóticos convencionales o antropomórficos, a diferencia de los brazos robóticos colaborativos, están diseñados para operar en entornos industriales y aplicaciones donde no se requiere interacción cercana con seres humanos. Estos sistemas robotizados se caracterizan por su capacidad para realizar tareas precisas y repetitivas, como ensamblaje, soldadura, pintura, manipulación de materiales y otras actividades industriales.

Las características clave de los brazos robóticos convencionales incluyen:

- **Alta Precisión:** Estos brazos robóticos están diseñados para lograr una alta precisión en sus movimientos, lo que los hace ideales para tareas que requieren una ejecución precisa y consistente.
- **Capacidad de Carga:** Los brazos robóticos convencionales pueden manejar cargas variables, desde objetos pequeños hasta piezas pesadas en aplicaciones industriales. Incluso esta capacidad de carga puede ser bien grande, números que los brazos robóticos colaborativos todavía no poseen esta capacidad.
- **Velocidad y Eficiencia:** Estos robots pueden realizar tareas a una velocidad constante y eficiente, lo que contribuye a la mejora de la productividad en entornos de fabricación. También en diferencia con los cobots, los robots colaborativos para mantener la seguridad de los humanos, no pueden trabajar en alta velocidad, ya que pierde la característica de seguridad.
- **Programación Específica:** La programación de estos brazos robóticos suele requerir un enfoque más técnico y detallado, a menudo utilizando lenguajes de programación específicos para robots y no tan simple como de la mayoría de los cobots.
- **Seguridad y Separación:** A diferencia de los brazos robóticos colaborativos, los brazos robóticos convencionales no están diseñados para detenerse automáticamente al detectar la presencia de seres humanos, por lo que es fundamental mantener una separación segura entre los trabajadores y los robots.

Estos brazos robóticos son comunes en aplicaciones industriales en las que la seguridad se mantiene mediante la implementación de barreras físicas o el uso de sensores y sistemas de control que evitan la colisión con personas u otros objetos como muestra la imagen 3.

Imagen 3 - Brazo robótico convencional aislado por la cerca de protección.

Fuente: (ALIBABA, 2023)

La versatilidad y capacidad de este tipo de robot para ejecutar tareas específicas de manera eficiente los hacen herramientas valiosas en la automatización de la producción y la mejora de la eficiencia en una variedad de sectores, desde la fabricación hasta la industria alimentaria.

6.2.3.2. Robot colaborativo

La robótica colaborativa, que abarca tanto los robots móviles colaborativos como los brazos robóticos colaborativos, representan un avance significativo en la automatización

industrial y la interacción entre humanos y máquinas. Los robots móviles, como los AMRs (Autonomous Mobile Robots), tienen la capacidad de desplazarse de manera autónoma en entornos dinámicos, realizando tareas de transporte y logística de manera segura (tanto para los robots como los humanos) y eficiente. Por otro lado, los Cobots (Robots colaborativos), “son robots industriales diseñados específicamente para trabajar junto a los humanos en un espacio de trabajo compartido y para realizar tareas en colaboración con ellos” (FASSI, 2020), como por ejemplo en tareas de ensamblaje, manipulación y colaboración directa. “Estos robots están diseñados con una variedad de características técnicas que aseguran que no causan daño cuando un trabajador entra en contacto directo” (FASSI, 2020). Ambas tecnologías se destacan por su facilidad de programación, versatilidad de aplicaciones y características de seguridad avanzadas, lo que las convierte en herramientas poderosas para mejorar la eficiencia y la productividad en una amplia variedad de industrias. La robótica colaborativa promete transformar la forma en que trabajamos y producimos, ofreciendo soluciones innovadoras que benefician tanto a las empresas como a los empleados.

6.2.3.2.1. Robot móvil colaborativo

Los robots están cada vez más presentes en los centros logísticos, gracias principalmente a costos más bajos, mejores capacidades de operación e integración con tecnologías como: *Data Driven*, Inteligencia Artificial, Gemelos Digitales, entre otras.

Entre las principales innovaciones detrás de esta tendencia se encuentran las tecnologías de conducción autónoma, tanto para entornos logísticos internos como externos. Los robots se están volviendo más fáciles de integrar, impulsados por el aprendizaje automático y sensores potentes que les permiten adaptarse rápidamente a entornos en constante cambio y trabajar de manera segura junto al equipo operativo (AUTOMNI, 2021).

En una operación logística, el AMR (Robot Móvil Autónomo) puede integrarse al WMS (*Warehouse Management System*) o el ERP (*Enterprise Resource Planning*). Estos sistemas, conocidos como AMR, son capaces de mapear las rutas dentro de un centro de distribución, comprender las direcciones de cada pedido y transporte de forma segura sin necesidad de supervisión por parte de un operador. Esta automatización proporciona los datos necesarios para un control más eficiente de la operación, lo que es esencial para la Industria 4.0 (AUTOMNI, 2021). El AMR es una tecnología que se utiliza para mejorar la operación de fábricas y centros logísticos al incorporarse a objetos de transporte físico y puede ser gestionado de forma remota a través de la web y dispositivos móviles, lo que caracteriza la IoT (Internet de las Cosas).

Los Robots Móviles Autónomos se consideran una innovación en comparación con los Vehículos Auto-guiados, en inglés *Automated Guided Vehicle* (AGV). La diferencia principal entre AGV y AMR radica en su sistema de navegación. El AGV sigue rutas predefinidas, generalmente utilizando imanes o cables incrustados (cintas magnéticas) en el suelo. Por otro lado, el AMR cuenta con un *software* que gestiona su ubicación en tiempo real a través de visión computacional, sensores láser (LIDAR) y cámaras. En resumen, el AMR es más sofisticado y, debido a toda la inteligencia incorporada, permite una implementación más rápida y sencilla, además de navegar con mayor autonomía transportando productos en el centro de distribución e interconectando procesos en la fábrica (AUTOMNI, 2021).

Al comparar los AMR con los AGV, se observa que los AMR son más flexibles para adaptarse a nuevas actividades, procesos y rutas en un almacén con un diseño en constante cambio. Los AGV requieren cambios en su estructura física para adaptarse a estos cambios, lo que a menudo es necesario en centros de distribución y almacenes. La tecnología AMR es capaz de operar de manera segura en colaboración con los trabajadores de la fábrica. Están diseñados para compartir espacio con los seres humanos. Si alguien está en su ruta y cerca del robot, este se

detiene suavemente, espera a que el peatón pase y, al identificar que su camino está despejado, continúa.

La tecnología de los AMR puede producir de manera eficiente y prácticamente ininterrumpida, sin requerir intervención humana y a un costo menor en comparación con otras tecnologías, como los AGV o los LGV (Vehículos Guiados por Láser). Otro gran beneficio de los AMR es su capacidad de recargarse automáticamente a través de un software que administra la carga de las baterías de los robots, lo que se hace en función de la demanda de tareas. Cuando surge la oportunidad, el robot se dirige automáticamente al punto de carga y permanece allí durante el tiempo proporcionado por el software de gestión del sistema (AUTOMNI, 2021). Esta tecnología es personalizable según las necesidades de la operación, como el peso, el tipo de carga a transportar, los productos y el entorno. También permite la incorporación de datos personalizados, como informes y gráficos que ayudan en la toma de decisiones.

En la Imagen 4, se puede ver una máquina originalmente no robotizada, conocida como una carretilla elevadora eléctrica, que ha sido transformada por la empresa brasileña Automni en un AMR, donde se le añade tecnología en forma de sensores, actuadores, indicadores y un equipo de procesamiento y almacenamiento del programa.

Imagen 4 - Transpaleta o carretilla eléctrica "robotizada"

Fuente: (AUTOMNI, 2021).

Cuando se compara la tecnología AMR con otros modelos de transporte de carga existentes, esta tecnología se destaca por su fácil implementación, la falta de necesidad de infraestructura adicional y, si utiliza baterías de litio, no requiere una sala de carga adicional.

6.2.3.2.2. *Brazo robótico colaborativo*

Los brazos robóticos colaborativos, también conocidos como robots colaborativos o cobots, representan una innovación significativa en el campo de la automatización industrial. A diferencia de los robots industriales tradicionales, que a menudo operan en entornos aislados o requieren cercados de seguridad para proteger a los trabajadores, los brazos robóticos colaborativos están diseñados para trabajar de manera segura junto a los seres humanos en el mismo espacio de trabajo.

Estos dispositivos son altamente versátiles y flexibles, lo que los hace ideales para una amplia variedad de aplicaciones en la industria manufacturera, logística y ensamblaje. Los cobots pueden ser programados fácilmente para llevar a cabo tareas repetitivas, monótonas o peligrosas, liberando a los trabajadores de estas actividades y permitiéndoles concentrarse en tareas más creativas y cognitivas. Los sensores avanzados y sistemas de visión integrados en los brazos robóticos colaborativos les permiten detectar la presencia de personas y objetos en su entorno, lo que les permite ajustar su movimiento y velocidad de forma segura para evitar colisiones y accidentes. Esto ha hecho que los cobots sean una solución popular para la implementación de sistemas de producción flexibles y ágiles.

Además, los brazos robóticos colaborativos promueven una mayor eficiencia en la línea de producción y la reducción de errores humanos, lo que se traduce en una mejora en la calidad de los productos. Asimismo, su facilidad de integración con sistemas de control y software de automatización los convierte en una inversión atractiva para las empresas que buscan mejorar su competitividad en un mercado global.

Imagen 5 - Cobot trabajando "codo a codo" con una persona.

Fuente: (UNIVERSAL ROBOTS, 2022)

En resumen, los brazos robóticos colaborativos son una solución innovadora que combina la automatización con la colaboración segura entre humanos (como podemos mirar en la Imagen 5) y robots en el entorno de trabajo. Su versatilidad, seguridad y capacidad de mejorar la eficiencia los convierten en una tecnología prometedora que está transformando la industria y abriendo nuevas posibilidades en la automatización industrial.

6.2.3.3. *Universal Robots*

En el presente trabajo se centra en la marca de robots Universal Robots, una empresa referencia en la industria de la robótica colaborativa. Por esta razón, se examinarán aspectos como sus productos, tecnologías y aplicaciones en diversos sectores industriales. Asimismo, se abordarán los factores que han contribuido a su éxito en un mercado altamente competitivo, incluyendo su enfoque en la seguridad, facilidad de programación y versatilidad de sus robots. Como su impacto en la automatización y la industria manufacturera en general, se espera que este trabajo sea una valiosa contribución al conocimiento existente sobre esta marca de robots y que sirva como referencia para futuras investigaciones en el campo de la robótica y la automatización industrial aplicada a la enseñanza.

La carrera de Ingeniería en Logística de la UTEC (Universidad Tecnológica), percibió la oportunidad y espacio que había para la incorporación de un robot industrial para tareas en conjunto con su cinta transportadora que se ubica en el laboratorio de Logística. Entonces, a partir de esta premisa, empiezo el estudio de cómo debería ser dicho robot. Algunas características primarias fueron detectadas, como:

- El tamaño del brazo robótico debería tener un alcance mínimo que sería la diagonal de un pallet. Esta característica permitiría el alcance de la mayoría de tareas relacionadas con paletización y despaletización.
- El *payload* (capacidad de carga) debería contar con un mínimo de 9 Kg, pensando que de esto restamos el peso de la herramienta la cual está acoplada al robot y más lo que podemos utilizar para las clases/tareas prácticas.
- Que ofrezca seguridad en las tareas prácticas con estudiantes.
- Que sea posible la importación para el Uruguay.
- *Software* de fácil aprendizaje para no usuarios de robótica o programación.

Basado en estos requisitos se hizo el pliego con muchos detalles para lograr hacer una buena compra y duradera para la Universidad. Las empresas que cotizaron fueron pocas, debido a que una de las características pedidas fue que la seguridad sea de un Cobot, o robot colaborativo, y aun muchas marcas conocidas de robots todavía no desarrollaron sus líneas colaborativas.

Las marcas que lograron entrar en contacto para ofrecer sus opciones fueron: Universal Robots, Fanuc, Yaskawa y ABB. Yaskawa por un tema de importación quedó fuera de la competencia, Fanuc quedó fuera debido al alto precio de la importación, ABB cotizó un robot que estaba afuera de las características requeridas. De esta forma, la única empresa que cumplía lo requerido era Universal Robots. UR tenía en este momento 4 modelos de Cobots, pero solo uno cumplía con la característica de alcance y capacidad de carga, conforme la Imagen 6.

Imagen 6 - Modelos de robots de la marca Universal Robots.

	UR3e –	UR5e –	UR10e –	UR16e –
radio	500 mm / 19,7 pulgadas	850 mm / 33,5 pulgadas	1300 mm / 51,2 pulgadas	900 mm / 35,4 pulgadas
Carga útil	3 kg / 6,6 libras	5 kg / 11 libras	12,5 kg / 27,55 libras	16 kg / 35,3 libras

Fuente: (UNIVERSAL ROBOTS, 2022)

De acuerdo con la imagen 6, solo el UR10e tenía en alcance para hacer un paletizado automático, además cubre el *payload* mínimo requerido. En los siguientes años la empresa hizo el lanzamiento de otro modelo que es mayor en capacidad de alcance y de carga que el UR10e, el UR20.

En este subcapítulo se aborda un resumen de las principales características necesarias para la elección del brazo robótico colaborativo de UTEC.

6.2.3.4. *Modelo UR10e*

En este subcapítulo se presenta un poco del robot elegido para la compra como comentado anteriormente, debido a valores y características ya antes mencionadas.

El UR10e es un modelo destacado de la serie "e" de Universal Robots y representa una versión mejorada del UR10 original. Este robot colaborativo se caracteriza por su mayor capacidad de carga y un mayor alcance, lo que lo convierte en una opción ideal para una amplia variedad de aplicaciones industriales que involucran objetos más grandes y tareas que requieren un mayor radio de acción.

Las principales características y ventajas del UR10e son las siguientes:

1. **Capacidad de Carga:** El UR10e puede manejar una carga útil de hasta 12,5 kilogramos, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que involucran objetos más pesados o herramientas adicionales.
2. **Alcance Extendido:** Con un alcance de 1300 mm, el UR10e puede manipular objetos en un área más amplia, lo que lo convierte en una opción versátil para tareas de ensamblaje, manipulación de materiales y más.
3. **Precisión y Repetibilidad:** Como todos los robots de Universal Robots, el UR10e es conocido por su alta precisión y repetibilidad, lo que garantiza un rendimiento consistente en tareas de precisión y repetitivas.
4. **Fácil Programación:** La programación del UR10e se realiza de manera intuitiva y sencilla a través del software Polyscope de Universal Robots. Esto facilita la configuración y

reconfiguración del robot para diferentes tareas sin necesidad de experiencia en programación.

5. **Colaboración Segura:** Al igual que otros modelos de Universal Robots, el UR10e está diseñado para trabajar de manera segura junto a los seres humanos. Incorpora sensores y características de seguridad que permiten la detección y respuesta a obstáculos, garantizando la seguridad de los trabajadores.
6. **Versatilidad de Aplicaciones:** Este modelo se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, que incluyen el ensamblaje, la manipulación de materiales, el pick and place, el embalaje, la paletización, y muchas otras. Su versatilidad lo hace adecuado para distintos sectores, desde la industria manufacturera hasta la logística y la atención médica.

El Universal Robots UR10e es una opción robusta y versátil para empresas que buscan mejorar su eficiencia y productividad a través de la automatización. Su capacidad de carga ampliada y su mayor alcance hacen que sea una elección ideal para una variedad de aplicaciones en entornos industriales. Dentro de estas características, el robot mostró una muy buena opción para la enseñanza de programación, programación de un robot, construcción de una tarea en la práctica, la cual los estudiantes tienen que “poner las manos” para hacer un proyecto de robótica. A lo largo del trabajo se presentarán más detalles con respecto al equipo.

Robótica aplicada a la logística

En esta subsección, abordaremos el tema de los robots aplicados a la logística, se centra de manera más específica en los aspectos clave de este trabajo, que son los brazos robóticos aplicados a la intralogística, que más específicamente a nosotros, son para la enseñanza de la robótica a ingenieros de logística. La logística en sí misma es un campo muy amplio, las cadenas de suministro son redes complejas de actores que desempeñan diversas funciones y suelen estar ubicados en diferentes partes del mundo. Debe abarcar todo el flujo de materiales, tanto interno como externo a la empresa, incluyendo la llegada de materias primas, el almacenamiento, la producción y la distribución, hasta que el producto esté disponible en las estanterías para el consumidor final. Por lo tanto, el acto de llevar y traer mercancías a cualquier lugar se considera logística y abarca desde pequeños movimientos de carga dentro de una empresa, camiones que transportan mercancías entre ciudades, hasta aviones y barcos que transportan mercancías por todo el mundo.

Dentro de las áreas de la logística existe el subcampo conocido como intralogística, que también se conoce como la logística interna de las empresas. La tecnología para la intralogística abarca una amplia gama de herramientas, como *software* de gestión de almacenes (WMS o Warehouse Management System), *software* de planificación de recursos empresariales (ERP), sistemas de selección por luz y por voz (*picking-to-light* y *picking-to-voice*), cintas transportadoras automatizadas para realizar la selección o *picking*, transelevadores, *miniloads*, *pallet shuttle*, carruseles verticales y horizontales para el almacenamiento y la selección, robots antropomórficos (brazos robóticos) para la paletización y despaletización, vehículos guiados automáticos (AGVs o *Automatic Guided Vehicle*) y robots móviles autónomos (AMRs o *Autonomous Mobile Robots*), carretillas elevadoras y autoelevadores robotizados, entre otros. Este trabajo, se centra en las tecnologías más recientes mencionadas, que son los brazos robóticos colaborativos (Imagen 7) destinados a tareas logísticas de movimiento de carga, de paletización y despaletización, de manufactura, entre otros procesos.

Imagen 7 - Brazo robótico colaborativo fijo.

Fuente: (UNIVERSAL ROBOTS, 2022)

Como se puede mirar en la imagen anterior, lo que se puede percibir es que no hay barreras físicas entre los robots y posibles humanos trabajando en el mismo sector, y esto está volteándose como una tendencia.

6.2.4. Robótica industrial aplicada a la educación

La robótica industrial aplicada a la educación es una herramienta cada vez más utilizada en las clases, ya que ofrece beneficios tanto en el sector industrial y de servicios como en el ámbito educativo. Permite que los estudiantes adquieran habilidades prácticas y teóricas en muchas áreas como ya vimos, trayendo conocimientos transversales a en el contexto de la logística y el aprendizaje de los estudiantes de una forma general. Dado el fuerte atractivo o fascinación que la robótica y los robots ejercen sobre las personas, especialmente en las generaciones más jóvenes, deseamos abordar los conceptos fundamentales de la robótica y presentar algunas posibilidades para su integración en el ámbito educativo.

La robótica pedagógica, denominada como un conjunto de procesos y procedimientos involucrados en propuestas de enseñanza y aprendizaje que utilizan dispositivos robóticos como tecnología de mediación para la construcción del conocimiento (MILL e CÉSAR, 2013). Este enfoque aprovecha la tecnología de los robots como un recurso para estimular el proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto dinámico. Los beneficios de la integración entre la robótica y la educación son diversos. La riqueza de la robótica pedagógica reside en su potencial como una herramienta de metacognición y en la creación de un entorno educativo en constante evolución.

Esto se refiere a la capacidad de adquirir conocimientos relacionados con la robótica mientras se exploran diversos campos de conocimiento, todo ello en un ambiente motivador y atractivo. Creando entornos que estimulen la creatividad y el conocimiento de educadores y estudiantes,

así como su capacidad para abordar desafíos diarios, se puede fomentar la adopción de la robótica en enfoques educativos.

En el ámbito de la robótica pedagógica, si consideramos la posibilidad, se puede establecer un entorno dinámico de enseñanza y aprendizaje que promueva el desarrollo humano, centrándose en el individuo a través del análisis de las actividades del sujeto y la coordinación de sus acciones (PIAGET, 1983), así como el desarrollo humano desde una perspectiva más colectiva, según la aproximación sociocultural, mediante el análisis de factores sociales, como la influencia ejercida en los niños por adultos más competentes (VIGOTSKI, 1978).

Los intentos de incorporar la robótica en enfoques pedagógicos para la creación de metodologías educativas ya no son novedad y tampoco presentan grandes complicaciones; no constituyen un desafío insuperable. Características como la multidisciplinariedad y la motivación inherente de las personas por la creación de robots hacen que la robótica sea una herramienta sumamente interesante para su aplicación en el ámbito educativo. Los proyectos de robótica pedagógica, centrados en el aprendizaje a través de la resolución de problemas que abordan cuestiones que cruzan varias disciplinas, pueden variar en complejidad según el nivel educativo al que estén destinados. De esta manera, se generan oportunidades para construir conocimiento a partir de las situaciones planteadas por el proyecto de robótica pedagógica. Estos proyectos pueden adaptarse a diferentes grados de complejidad y cumplir con objetivos pedagógicos dirigidos a uno o varios niveles educativos, ya sea en la educación primaria, secundaria o superior.

La robótica se puede concebir como un sistema que interactúa con el mundo real, ya sea con o sin intervención humana. Este campo se caracteriza por su naturaleza multidisciplinaria, ya que incorpora y aplica conocimientos provenientes de la microelectrónica (referente a los componentes electrónicos del robot), la ingeniería mecánica (relacionada con el diseño de las piezas mecánicas del robot), la física cinemática (que aborda el movimiento del robot), las matemáticas (en lo que respecta a operaciones cuantitativas), y la inteligencia artificial. Además, la robótica puede integrar conocimientos de otras disciplinas, incluyendo las ciencias sociales. Temas éticos, morales, culturales, socioeconómicos y humanos surgen y se debaten con regularidad cada vez que la robótica se convierte en el centro de las discusiones.

La robótica puede ser definida como un conjunto de conceptos básicos de mecánica, cinemática, automatismos, hidráulica, informática e Inteligencia Artificial involucrados en el funcionamiento de un robot (USATEGUI e LEON, 1986). La aplicación de la robótica está centrada en la utilización de los robots con características puramente técnico-industriales. Como argumenta Lion (LION, 1997), la aplicación de la robótica en la enseñanza es pensada buscando como objetivo el proceso de la producción o manufactura de un producto, y no en el producto en sí. El estudiante cuando está buscando hacer una aplicación o tarea con el robot, el objetivo no es solo que su programa/construcción “haga” bien el producto o *setup* del producto, y sí que el programa debe estar bien hecho, no debe buscar soluciones fáciles solo por cumplir, y si buscar la forma más robusta de hacer la misma, y así mejorar su entendimiento.

En diversas Universidades y escuelas buscan enseñar robótica con *softwares* libres y *hardware* de bajo costo. Esto puede ser una alternativa muy interesante para estudiantes que tendrán la oportunidad de acercarse por tiempos más largos a los *softwares* y el *hardwares* en sus horas de estudio autónomas. Además de esta posibilidad, este tipo de artefacto puede ayudar al docente a construir el hardware de bajo costo y usar herramientas y software libres para la enseñanza. Esto puede por muchas veces enseñar ramas de la robótica de forma muy completa, pero a veces alejadas de la realidad práctica, por ejemplo, puedo aprender bien de la programación de un robot específico, pero que puede no servir para la programación industrial de otro robot.

Hay también diversos kits robóticos para la enseñanza que son más costosos, como Lego, por ejemplo, que son kits comercialmente distribuidos. Pero aun costosas, hay robots para aplicaciones reales de la industria, que está cada vez más común en enseñanza universitaria (SIRINTERLIKCI, MCKENNA e HARTER, 2022).

La competencia buscada por la carrera Ingeniería en Logística de UTEC es que los estudiantes sean usuarios finales, sea del software hecho de la marca, sea del hardware (robot propiamente dicho). Con los robots industriales, los estudiantes que van a trabajar en la industria, sea con robótica o donde haya robots, van estar llevando conocimiento más tangible con la práctica. Aun comentando con la realidad práctica de los estudiantes universitarios, más específicamente ingenieros en Logística, no existe la intención que sean programadores del *software* de robots, ni tampoco desarrolladores del hardware de robots (o no es el foco de la carrera para con ellos).

Daniel Mill y Danilo Rodríguez César en su capítulo publicado (MILL e CÉSAR, 2013) resaltan la robótica pedagógica y sus potencialidades pedagógicas en la contemporaneidad. Donde las experiencias pedagógicas mediadas por dispositivos robóticos, pueden ser observadas las siguientes potencialidades:

- Aprendizaje motivada y divertida;
- Autonomía y responsabilidad pela aprendizaje;
- Planeamiento estratégico como base del aprendizaje;
- Aprendizaje sociointeracionista;
- Concepción de proyectos de aprendizaje (dominio efectivo de las tecnologías digitales);
- Aprendizaje digital y raciocinio abstracto;
- Aprendizaje por intento-error/intento-acierto;
- Aprendizaje por la pesquisa y por la multidisciplinariedad.

El artefacto es el objeto con el que los sujetos (alumnos), realizan la interacción. A partir de esta interacción pasa el proceso de aprendizaje de ellos. Como profesor hago la mediación de este proceso de aprendizaje.

En los últimos cinco años, áreas como de estudio como la Inteligencia Artificial, la Robótica y la Ciencia de Datos han experimentado un auge sin igual, tanto en el ámbito estudiantil como en la industria. Este fenómeno se ha hecho factible gracias al incremento en la potencia computacional, valor menor de la memoria, la accesibilidad de sensores/manipuladores y una profunda hiperconectividad. En resumen, los progresos tecnológicos están facilitando el camino para esta transformación. “Todos sabemos que esta tecnología continuará evolucionando, por lo tanto, nosotros, como educadores, debemos preguntarnos qué debemos enseñar que tendrá un impacto” (BAJCSY, 2019).

En este capítulo se aborda casos que en otras universidades u otros países estudian o implementan la tecnología de áreas afines al de este trabajo, con el fin de explicar y fundamentar este estudio.

7. METODOLOGÍA

En esta sección, se describen las etapas del trabajo, que tiene como objetivo la realización de prácticas para la enseñanza de robótica con el fin de traer a los estudiantes de Ingeniería Logística los conocimientos necesarios para alcanzar un aprendizaje centrado en la práctica con robots aplicados al entorno laboral.

El desarrollo de este trabajo empieza por la demanda que docentes de la carrera de Ingeniería Logística, poseen varios desafíos, como estudiar qué tipos de equipamientos, robots, artefactos deberán ser adquiridos para compras futuras y que ayuden a las clases de robótica industrial. Así que se entiende que en esta unidad curricular será utilizado como artefacto un brazo robótico colaborativo. Esta elección ocurre teniendo en cuenta que este equipo brinda una seguridad extra en relación con robots industriales convencionales, y esta seguridad extra hace que los estudiantes tengan más confianza e “intimidad” con el robot.

El ámbito de esta tesis es preparar un instructivo para las clases que son prácticas y que los estudiantes tengan un paso a paso para cumplir y así asegurar el paso de aprendizaje por todo lo necesario y no quedar partes para atrás. El material hecho en este trabajo, fue pensado en que los estudiantes, de forma individual o pequeños grupos, por ejemplo 3 alumnos, tengan la posibilidad de estar haciendo/aprendiendo sin la presencia obligatoria de un docente en todas partes de la generación del conocimiento. Y si, que el docente esté más para ayudar con dudas, curiosidades y los que tengan ganas de aprender más de lo que las competencias lo requieran. Tomase en cuenta que podemos llegar a tener o impactar hasta 30 estudiantes por año en la unidad curricular.

Dichas prácticas fueron hechas con el docente haciendo el paso a paso de lo que los estudiantes tienen que hacer y así creando “espacios” para que ellos llenen en estas clases prácticas, y asegurar de que ellos no solo escuchen y miren, pero hagan y contesten las preguntas en relación a lo que hicieron en las prácticas. Las preguntas o “espacios” mencionadas, fueron tomadas como estratégicas didácticas para que el estudiante quede con más facilidad con los conceptos más importantes sobre la clase, y así siga su suma de conocimiento.

El docente también tuvo que pensar en posibles puntos que podrían de alguna forma quedar confusos a los estudiantes, como no encontrar algún comando en el simulador o robot, también evaluar el impacto de la internet estar inestable en el momento de las prácticas, evaluar cómo hacer con estudiantes que no tuvieran en alguna clase anterior, entre otros factores.

Este trabajo tuvo como referencia una pesquisa aplicada, con naturaleza de estudio el método cuantitativo, con una busca de patrones y temas similares a de este trabajo.

Las etapas de la pesquisa fueron las siguientes: construcción del referencial teórico, organización y desarrollo de las prácticas y evaluación de la hipótesis.

En la construcción del referencial teórico, fue hecho el uso de la revisión sistemática, con evaluación de trabajos de 2019 hasta 2023 de tres plataformas de repositorio de trabajos. Luego los diversos archivos encontrados fueron filtrados, como descrito anteriormente y se llegó a un número razonable que fueron leídos de forma más profundizada. Fue hecho entonces las citas correspondientes que suman conocimiento a la lectura de esta tesis.

Para la organización y desarrollo de las prácticas, utilizase el robot UR10e de la empresa Universal Robots, el simulador *online* de la marca y el simulador *offline* de UR. Con estas 3 herramientas, el docente hizo un recorrido por ambas y armó lo que sería las primeras prácticas de la unidad de Robótica aplicada a la Logística. Partiendo del básico conocimiento hasta herramientas avanzadas en el simulador. Para la construcción de estas clases se tomo en cuenta

el currículo de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Logística, de acuerdo con sus conocimientos previos y hasta donde debería llegar el aprendizaje.

La tercera etapa fue armar la evaluación de la hipótesis, donde se armó un cuestionario buscando hacer una lectura de la enseñanza en esta unidad curricular, los conocimientos previos de los estudiantes y el impacto que trae dichas prácticas. Este cuestionario fue armado de acuerdo a un artículo del referencial teórico y adaptado a nuestra aplicación. De esta forma es que se va construir la coleta de datos para posibles mejoras futuras y desarrollo de nuevas prácticas.

Para la evaluación de cómo las prácticas impactaron para los estudiantes, para los tiempos de este trabajo, se hizo dicha evaluación con otro docente de la misma unidad curricular en la forma de preguntas y respuestas tomando como referencias trabajos evaluados en otros artículos y el formato de Escala Likert de 4 puntos.

8. RESULTADOS ALCANZADOS

Como resultados alcanzados de esta investigación, se obtuvo un total de 8 prácticas o 8 instructivos para clases prácticas basados en la robótica pedagógica. Este número de instructivos fue elegido de acuerdo con el objetivo general por ser lo suficiente para que el estudiante de ingeniería en logística salga de un “cero” conocimiento de programación de robots industriales y tenga lo suficiente para poder hacer un proyecto de programación pequeño pensado para aplicaciones en industrias logísticas, como, por ejemplo, un proyecto de *pick & place*.

Como mencionado en los trabajos correlatos, la intimidad de los estudiantes con los robots viene de que los alumnos valoran poder estar solos con los artefactos utilizados para la enseñanza, como en comparación donde el docente estaría con varios estudiantes explicando lo mismo. Ahora el alumno tiene la posibilidad de utilizar de forma personalizada dicho equipo, entenderlo en su tiempo, interpretar la tarea pasada por el docente, hacer de la manera que mejor le parezca y esto trae más confianza a los estudiantes.

Yo y el otro docente también obtuvimos la “intimidad” con el UR10e debido a todos los procesos que pasamos desde su evaluación de compra, llegada a UTEC, desembalaje de los equipos, instalación y puesta en marcha, lectura de manuales y primeros intentos de programación.

Tuvimos la dificultad de no haber cursos pensados para futuras enseñanzas por parte de los docentes de UTEC, o sea, no había curso para docentes y ni material para los mismos utilizar en sus clases. Lo hecho fue que, debido a las primeras dificultades, hicimos un curso gratuito en el sitio web de la marca y, además, se compró el curso para un conocimiento más completo de todas las herramientas del robot de Universal Robots. Vale mencionar que dicho curso fue impartido de forma virtual por docentes que estaban en otro continente.

Las primeras turmas de estudiantes de la disciplina de Robótica aplicada a la logística fueron dadas de forma muy personalizada, con los docentes teniendo que estar con ellos muchas horas afuera de las horas de clases. Esto debido a que no había material instructivo que ayude en el paso a paso de las clases. Estamos seguros que los estudiantes llegaron a un buen nivel de entendimiento de lo requerido por las competencias de la unidad, pero pensando que las próximas turmas de estudiantes pueden ser mayores, vamos tener el problema de tiempo disponible de los docentes e incluso de los equipos didácticos (como el robot).

Según demuestra la búsqueda de antecedentes, no se encuentra mucho material de prácticas de robótica industrial para futuros ingenieros en logística, donde no hay algo similar en nivel de aprendizaje para este futuro profesional. El material de referencias para automatizaciones para la logística, mecatrónica para la logística y así mismo, robótica para logística, normalmente son hechos por el ámbito comercial, focalizados a aplicaciones en sí, y no buscando el aprendizaje para estos alumnos. Buscase que esto impacte en los estudiantes, así que las prácticas no están solo enseñando la programación de robots y en un lenguaje específico de una marca de robots, y si, está haciendo que los estudiantes estén buscando el aprendizaje a través de una representación de tecnologías e ingenierías actuales y tiene un carácter interdisciplinario alineado con la filosofía STEAM (RAMOS-TEODORO, MORENO, *et al.*, 2022).

En la ciudad de México, los investigadores expresaron que los métodos de aprendizaje tradicionales deben adaptarse para incluir estrategias, tecnologías y actividades que permitan a los estudiantes acceder a programas de aprendizaje y formación adecuados (Miranda, y otros, 2021), y tomase esto como un de los puntos de partida para esta tesis, donde adaptamos la enseñanza tradicional para una enseñanza que sea más atractiva sin perder el foco principal de la unidad, que es el aprendizaje. Fue mencionado también que los sistemas educativos cambian de un modelo tradicional a uno centrado en el estudiante, lo que permite a los estudiantes desarrollar competencias para adaptarse a estos cambios (VALENTÍN, MATEOS, *et al.*, 2013).

Sirinterlikci, Harter y Jason McKenna refuerzan el uso de aplicaciones de robótica para el aprendizaje y mencionan que esto hace impacto en estudiantes de todas las edades, que este tipo de enseñanza aborda una experiencia interdisciplinaria, práctica y auténtica, que los robots no son solo interesantes y atractivos, sino que también proporcionan representación física de conceptos abstractos como la programación (SIRINTERLIKCI, MCKENNA e HARTER, 2022). Estos conceptos son importantes para el desarrollo de estas prácticas, donde buscarse interés por parte de los estudiantes y traiga conocimientos de varias áreas del conocimiento para ingenieros en logística.

A continuación, son presentadas las prácticas de laboratorio creadas para la unidad curricular Robótica aplicada a la logística, donde pusimos cada práctica en un subcapítulo con su respectivo nombre.

8.1 Práctica de laboratorio 1 – El robot a la primera mirada

1. OBJETIVOS

Conocer el software de manipulación del robot, conocer las partes principales del robot, presentar el Cobot y sus funciones, familiarizar y contextualizar las posibilidades de la utilización del robot colaborativo en clases de Ingeniería en logística.

2. CONTENIDO DE LA PRÁCTICA

En esta clase práctica en simulador, el estudiante tendrá el primer contacto con los equipos que utilizará en las próximas clases prácticas de robótica, como, una breve introducción al robot UR10e, la interfaz de usuario, las entradas y salidas (E/S) y algunas características.

3. CONTENIDO AMPLIADO

En esta clase práctica en simulador, el estudiante tendrá en forma de clase invertida, una introducción al hardware, al controlador del robot, consola de programación, movimiento libre y lo que es una parada de protección.

4. EL PROFESOR DEBE ENSEÑAR

En esta clase práctica el docente va a tener el rol de apoyar y proveer los materiales necesarios. El docente tiene la responsabilidad de transmitir enseñamientos sobre los cuidados en el laboratorio y prevención de accidentes. Luego de la práctica, el docente muestra en el sistema real el uso del software para operar dicho robot y su interfaz, contextualizando en una aplicación de logística.

5. EL ALUMNO DEBE HACER

Completar los pasos del cuestionario de este instructivo sobre las características de todo el sistema del robot para sentirse preparado para las próximas clases prácticas en el laboratorio.

6. EL ALUMNO DEBE SABER HACER

El alumno debe saber identificar partes del sistema en cuestión debido a las clases teóricas previas enseñadas por el docente

Debe saber interpretar un manual técnico para interpretar este manual del robot.

En este momento el alumno no necesita conocimiento previo sobre componentes del robot o su programación.

7. MATERIAL UTILIZADO

- Manual Universal Robots
- Computador
- Acceso a internet

8. EXPERIMENTAL

Siga cada una de las instrucciones en la secuencia:

- a) Ingrese en el siguiente sitio web. Crea tu cuenta en Universal Robots (si ya hiciste este paso en la práctica anterior, solo tienes que ingresar con sus datos). Si la página no está en el idioma español, puedes cambiar en el mapa a la derecha arriba.

Ingrese en el sitio web:

<https://academy.universal-robots.com/es/formacion-en-linea-gratuita/formacion-en-linea-de-e-series/itinerario-basico-de-e-series/>

En este punto te va a aparecer 8 Módulos

1. Primer vistazo: el robot a simple vista
 2. Preparación de una tarea para el robot
 3. Cómo ajustar una herramienta
 4. Crear un programa
 5. Interacción con dispositivos externos
 6. Control de las cintas transportadoras
 7. Ajustes de seguridad
 8. Optimización
- b) Ingrese en el Módulo 1: 1. PRIMER VISTAZO: EL ROBOT A SIMPLE VISTA
 - c) El Video/Simulador va explicando el paso a paso a seguir.
Observe que la primera parte tiene la explicación de cómo funciona el simulador.
Siga hasta el “slide” 3, donde en esta parte tomas para completar la siguiente letra.
 - d) En la diapositiva 3 tenemos la demostración de los nombres de los ejes del robot: ¿Cuántos ejes tienes el robot y cuál el nombre de cada eje?
 - e) En la diapositiva 5, tenemos la demostración de lo que hay adentro del tablero del robot.

Imagen 8 - Tablero virtual del Robot UR

Diga para que sirven estos conectores con el rectángulo en la vuelta:

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- f) Escriba para que tenemos que clicar en el ícono rojo marcado con el cuadrado.

Imagen 9 -Consola de programación de UR con resalto de un botón específico .

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- g) Escriba para que si hace un clic en “ENCENDER”:
h) Escriba para que si hace un clic en “INICIAR”:

Imagen 10 - Forma y color que aparece el botón de Encender y el botón de Iniciar

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- i) Escriba como es el nombre de esta área demarcada con el rectángulo y para qué sirve:

Imagen 11 - Captura de pantalla con resalto en el área de programación.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

j) Describa con sus palabras lo que está en el área demarcada con el rectángulo:

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

k) Describa lo que pasa cuando clickeamos en “Ajustar punto de paso”:

l) Hay dos formas de ajustar los puntos del robot o puntos de paso, la primera forma fue hecha con la letra “I” y la segunda vamos hacer clickeando en el botón que está demarcado con el cuadrado. ¿Dónde está ubicado este botón y para qué sirve?

Imagen 13 - Botón presente en la parte de arriba de la consola de programación de UR.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

m) Explique lo que pasó con el robot para que el emita un alerta o mensaje de “Parada de protección: Colisión detectada por junta”.

Imagen 14 - captura de pantalla de la mensaje de seguridad/Parada de protección.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

8.2 Práctica de laboratorio 2 – Preparación de una tarea para el robot

1. OBJETIVOS

El estudiante tendrá en esta práctica en simulador que conectar una herramienta al robot, conectar sensores, renombrar sensores y cintas conectados en el robot colaborativo Universal Robots, configurar los sensores y la cinta transportadora, probar si la herramienta está bien configurada y configurar una tarea de *pick & place* (expresión en inglés utilizada para “elegir y colocar”).

2. CONTENIDO DE LA PRÁCTICA

En este módulo preparará el robot para que realice una tarea *pick & place* mediante la conexión de un actuador final (herramienta) y la conexión y configuración de dispositivos periféricos, como sensores y cintas transportadoras. La conexión de ambos se hace a través de cableado ficticio en el simulador.

3. CONTENIDO AMPLIADO

En esta clase práctica en simulador, el estudiante va estudiar una aplicación *pick & place* utilizando el robot colaborativo de la empresa Universal Robots, en esta clase el estudiante va estudiar también como configurar las entradas y salidas y cómo deberían de funcionar en un sistema real. Importante comentar que en esta práctica el estudiante va tener mirado sobre los contenidos mencionados anteriormente, que servirán de punto de partida para la clase práctica en el robot real, pero todavía no aprendieron la programación del robot.

4. EL PROFESOR DEBE ENSEÑAR

En esta clase práctica el docente va tener el rol de apoyar y proveer los materiales necesarios. El profesor tiene la responsabilidad de transmitir enseñamientos sobre los cuidados en el laboratorio y prevención de accidentes. Luego de la práctica, el docente muestra en el sistema real el uso del software para operar dicho robot y su interfaz, contextualizando en una aplicación de logística.

5. EL ALUMNO DEBE HACER

Completar los pasos del cuestionario de este instructivo sobre las características de todo el sistema del robot y periféricos para una aplicación *pick & place* para buscar aprendizaje en los contenidos mencionados en esta práctica.

6. EL ALUMNO DEBE SABER HACER

Identificar lo requerido en esta práctica. Para esto debe tener cumplido con la totalidad de las prácticas anteriores.

El alumno debe recordar contenidos referentes a las clases de la unidad de mecatrónica aplicada a la logística, como: sensores industriales y conexiones estándares, como prender y apagar actuadores industriales a través de señales eléctricos y funcionamiento de sensores y aplicaciones en la logística.

En este momento el alumno no necesita conocimiento previo sobre programación del robot.

7. MATERIAL UTILIZADO

- Manual Universal Robots
- Computador
- Acceso a internet

8. EXPERIMENTAL

Siga cada una de las instrucciones en la secuencia:

- a) Ingrese en el siguiente sitio web. Crea tu cuenta en Universal Robots. Si la página no está en el idioma español, puedes cambiarla en el mapa a la derecha arriba.

Ingrese en el sitio web:

<https://academy.universal-robots.com/es/formacion-en-linea-gratuita/formacion-en-linea-de-e-series/itinerario-basico-de-e-series/>

En este punto te va aparecer 8 Módulos

1. Primer vistazo: el robot a simple vista
 2. Preparación de una tarea para el robot
 3. Cómo ajustar una herramienta
 4. Crear un programa
 5. Interacción con dispositivos externos
 6. Control de las cintas transportadoras
 7. Ajustes de seguridad
 8. Optimización
- b) Ingresa en el Módulo 2: 2. PREPARACIÓN DE UNA TAREA PARA EL ROBOT
- c) En la diapositiva 2 ya tenemos una idea de lo que es la tarea que tiene este robot. ¿Lo que es *pick & place*? Tómalo como ejemplo de esta tarea para responder.
- d) Explique lo que sí puede conectar en el conector de herramienta (tipos de conexión).
- e) Cuando apretamos el botón “Config. E/S”, abre una ventana. ¿Qué información nos brinda en esta ventana?
- f) ¿Por qué está siendo nombrado como “Gripper” en el espacio “TO [0] tool_out [0]”?
- g) Después de algunas configuraciones, podemos probar si la pinza quedó bien programada. ¿Dónde está el comando para que abra y cierra la pinza para probar?
- h) Así como estudiado en las clases de Mecatrónica, nosotros podemos prender y apagar motores y tomar datos de sensor a través de comandos de un CLP (Controlador Lógico Programable). ¿En esta aplicación, cuál es el equipo que está desempeñando esta tarea?
- i) En este ejemplo, ¿Cuál es la tarea del sensor de la cinta de la izquierda?
- j) Explique la conexión de los cables de los sensores y de las cintas transportadoras (*conveyor 1 y 2*).

Imagen 15 - Tablero virtual de UR con conexiones en la entradas y salidas.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- k) Después de terminar esta práctica, conteste nuevamente lo que hiciste antes en la letra “c”, pero ahora explique el proceso de funcionamiento del sistema completo.

8.3 Práctica de laboratorio 3 – Cómo ajustar una herramienta

1. OBJETIVOS

En esta práctica en el simulador, el estudiante tendrá que encontrar y configurar el punto central de la herramienta, configurar la orientación de la herramienta, configurar el centro de gravedad y la carga útil de la herramienta. Configurar también la pinza, o gripper, para utilizar en una aplicación de *pick & place* que fue empezada en la práctica anterior (práctica 2).

2. CONTENIDO DE LA PRÁCTICA

Este módulo preparará al robot para utilizar una nueva herramienta. Hay diversos motivos para hacer este preparo del robot, y esto lo miramos en detalles en el simulador *online* de Universal Robots. Es importante que, en un cambio en una empresa o una compra de equipos, los involucrados tengan en consideración estas configuraciones y lo cuanto esto limita el robot.

3. CONTENIDO AMPLIADO

En esta clase práctica en simulador, el estudiante va tener acceso al aprendizaje de cómo hacer la configuración de varias características necesarias al funcionamiento del conjunto robot/herramienta al instante de conectarlos. Importante comentar que en esta práctica el estudiante tendrá acceso a nociones sobre estos contenidos mencionados, que servirán de punto de partida para la clase práctica en el robot real, pero no programarán el robot aun en esta práctica.

4. EL PROFESOR DEBE ENSEÑAR

En esta clase práctica el docente va tener el rol de apoyar y proveer los materiales necesarios. El profesor tiene la responsabilidad de transmitir enseñamientos sobre los cuidados en el laboratorio y prevención de accidentes. Luego de la práctica, el docente muestra la importancia del aprendizaje de estas configuraciones para usuarios o programadores de robots industriales, pero también, porque ingenieros en logística deben tener conocimientos de estas configuraciones.

5. EL ALUMNO DEBE HACER

Completar los pasos del cuestionario de este instructivo sobre las características que deben ser configuradas para el acople de una herramienta al robot para aprendizaje de la importancia de estas configuraciones en su conocimiento.

6. EL ALUMNO DEBE SABER HACER

Identificar lo requerido en esta práctica. Para esto debe tener cumplido con la totalidad de las prácticas anteriores.

El alumno debe recordar las clases teóricas de la unidad Robótica aplicada a la logística, clases de herramientas de los robots, para el cumplimiento de esta tarea.

En este momento el alumno no necesita conocimiento previo sobre programación del robot.

7. MATERIAL UTILIZADO

- Manual Universal Robots
- Computador
- Acceso a internet

8. EXPERIMENTAL

Siga cada una de las instrucciones en la secuencia:

- a) Ingrese en el siguiente sitio web. Crea tu cuenta en Universal Robots. Si la página no está en el idioma español, puedes cambiarla en el mapa a la derecha arriba.

Ingrese en el sitio web:

<https://academy.universal-robots.com/es/formacion-en-linea-gratuita/formacion-en-linea-de-e-series/itinerario-basico-de-e-series/>

En este punto te va aparecer 8 Módulos

1. Primer vistazo: el robot a simple vista
 2. Preparación de una tarea para el robot
 3. Cómo ajustar una herramienta
 4. Crear un programa
 5. Interacción con dispositivos externos
 6. Control de las cintas transportadoras
 7. Ajustes de seguridad
 8. Optimización
- b) Ingrese en el Módulo 3: 3. COMO AJUSTAR UNA HERRAMIENTA
- c) En la diapositiva 2 ya visualizamos una herramienta tipo pinza (gripper). ¿Para qué sirve el punto central de la herramienta o PCH (o aún del inglés, *Tool Center Point* o *TCP*)? Como puede ser visto en la imagen siguiente.

Imagen 16 - Captura de pantalla del simulador con resalto del centro de gravedad y PCH de herramienta.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- d) Marque en la imagen siguiente el PCH de la herramienta.

Imagen 17 - Robot con 3 herramientas distintas para marcar el PCH.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- e) ¿Qué valor de medida en “z” usted medió según la siguiente imagen? ¿También que valor pondría para “x” e “y”?

Imagen 18 - Robot y herramienta para marcación del valor de la coordenada “z”.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- f) ¿Por su entendimiento, por qué se hace el cogido de 4 puntos del robot para el mismo punto de referencia?
- g) ¿Para qué hacemos la tarea de orientación de la herramienta?
- h) El paso siguiente buscamos la “carga” (peso de la herramienta) y el centro de gravedad de la misma. ¿Por qué hacemos los movimientos y el guardado de puntos como mostrado en la siguiente imagen?

Imagen 19 - Pasos para la busca del peso y el centro de gravedad de la herramienta.

Asegúrese de que haya un poco de variedad en la orientación PCH.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- i) Escriba con sus palabras, ¿Para qué sirve tener el número de la carga de la herramienta?

8.4 Práctica de laboratorio 4 – Crear un programa

1. OBJETIVOS

En este módulo el estudiante aprenderá los diferentes tipos de movimiento del robot, y luego programará los movimientos y puntos de paso necesarios para esta aplicación de *pick & place*.

2. CONTENIDO DE LA PRÁCTICA

En esta práctica el estudiante tendrá el camino para el aprendizaje de las principales herramientas de movimientos y puntos para una programación básica del robot UR. Después de esta práctica, el estudiante ya está apto para realizar pequeños programas de *pick & place* en un robot real.

3. CONTENIDO AMPLIADO

En esta clase práctica en simulador, el estudiante tendrá el aprendizaje de cómo hacer la configuración de los varios tipos de movimientos y programación de puntos de paso para un programa del Cobot.

Tendrá disponible como hacer los movimientos MoveJ, MoveL y MoveP, tienen también aprendizaje de un movimiento circular, como cambiar de un punto de paso a otro o de un tipo de movimiento a otro.

Importante comentar que en esta práctica el estudiante buscará el aprendizaje que servirá de punto de partida para la clase práctica en el robot real.

4. EL PROFESOR DEBE ENSEÑAR

En esta clase práctica el docente va tener el rol de apoyar y proveer los materiales necesarios. El profesor tiene la responsabilidad de transmitir enseñamientos sobre los cuidados en el laboratorio y prevención de accidentes. Luego de la práctica, el docente muestra en el sistema real el uso del software para operar dicho robot y su interfaz, contextualizando en una simulación con el robot UR10e real.

5. EL ALUMNO DEBE HACER

Completar los pasos del cuestionario de este instructivo sobre las características de movimientos y puntos de pasos de un programa básico hecho en el simulador.

6. EL ALUMNO DEBE SABER HACER

Identificar lo requerido en esta práctica. Para esto debe tener cumplido con la totalidad de las prácticas anteriores.

En este momento el alumno no necesita conocimiento previo sobre programación del robot, pero ya tiene conocimientos básicos de estructura de un pequeño programa de *pick & place*.

7. MATERIAL UTILIZADO

- Manual Universal Robots
- Computador
- Acceso a internet

8. EXPERIMENTAL

Siga cada una de las instrucciones en la secuencia:

- a) Ingrese en el siguiente sitio web. Crea tu cuenta en Universal Robots. Si la página no está en el idioma español, puedes cambiar en el mapa a la derecha arriba.

Ingrese en el sitio web:

<https://academy.universal-robots.com/es/formacion-en-linea-gratuita/formacion-en-linea-de-e-series/itinerario-basico-de-e-series/>

En este punto te va aparecer 8 Módulos

1. Primer vistazo: el robot a simple vista
 2. Preparación de una tarea para el robot
 3. Cómo ajustar una herramienta
 4. Crear un programa
 5. Interacción con dispositivos externos
 6. Control de las cintas transportadoras
 7. Ajustes de seguridad
 8. Optimización
- b) Ingrese en el Módulo 4: 4. CREAR UN PROGRAMA
- c) En la diapositiva 2 ya tenemos un primer vistazo de cómo pueden ser los movimientos del robot. Explique por qué el robot hace movimientos no lineales entre los 3 puntos de la imagen siguiente.

Imagen 20 - Brazo robótico haciendo el movimiento Joint entre 3 puntos.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- d) En la diapositiva 4, en diferencia al movimiento MoveL, el MoveP hace que el robot haga

Imagen 21 - Brazo robótico haciendo el movimiento Lineal entre 3 puntos.

un recorrido con aristas circulares, como podemos mirar en la figura siguiente. Explique por qué hay estas aristas antes de los puntos programados.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- e) Marque que movimiento te parece ser lo más adecuado para, desde la posición actual del robot hasta el punto de acercamiento (punto rojo) de la cinta transportadora izquierda.

Imagen 22 - 3 opciones de movimiento para elegir y el robot tener un correcto funcionamiento.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- f) Marque que movimiento te parece ser lo más adecuado para, desde el punto de acercamiento hacia el punto de agarre de la caja (punto rojo) arriba de cinta transportadora.

Imagen 23 - Estudiante tiene que analizar y llegar a la alternativa de movimiento a tomar el robot.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- g) Marque que movimiento te parece ser lo más adecuado para, desde el punto de agarre de la caja hacia el punto de acercamiento (punto rojo) llevando consigo la caja.

Imagen 24 - Alumno tiene que analizar y llegar a la alternativa de movimiento a tomar el robot.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- h) Marque los 3 movimientos que te parece ser lo más adecuado para los 3 próximos puntos de paso.

Imagen 25 - Tres movimientos que el estudiante tiene que analizar y elegir para el funcionamiento correcto del setup.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

i) Haga un “ok” si tu programa quedó igual lo de abajo.

Imagen 26 - Programa del UR para el setup sugerido.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

8.5 Práctica de laboratorio 5 – Interacción con dispositivos externos

1. OBJETIVOS

En esta práctica el alumno busca el aprendizaje de accionar la pinza (herramienta del robot), interactuar con los sensores y cambiar la carga útil a través de los comandos “Ajustar” y “Esperar”. Luego va programar todos los comandos Ajustar y Esperar necesarios para la aplicación de *pick & place*.

2. CONTENIDO DE LA PRÁCTICA

En la práctica anterior el estudiante fue enseñado los comandos básicos para una tarea de *pick & place*, pero en esta práctica, vamos “mejorar” el programa para que pequeños ajustes hagan “bien” el trabajo. Estas mejoras, en la realidad, siempre hay que preverlas, ya que el robot sin estos nuevos comandos haría rápido los movimientos, pero de forma errónea. Después de esta práctica, el estudiante ya está apto para realizar pequeños programas de *pick & place* en un robot real.

3. CONTENIDO AMPLIADO

En esta clase práctica en simulador, el estudiante buscará el aprendizaje de cómo hacer la configuración y de cómo ajustar el gripper para su uso correcto en el programa, utilizará el comando esperar con sus varias opciones de configuración y utilizará también los comandos referentes al estado de uso de una herramienta, como, por ejemplo, abrirla o cerrarla y si está cargada o está vacía. Buscará el entendimiento de la importancia de estos pasos en la construcción de un programa.

4. EL PROFESOR DEBE ENSEÑAR

En esta clase práctica el docente va tener el rol de apoyar y proveer los materiales necesarios. El docente tiene la responsabilidad de transmitir enseñamientos sobre los cuidados en el laboratorio y prevención de accidentes. Luego de la práctica, el docente muestra en el sistema real el uso del software para operar dicho robot y su interfaz, contextualizando los comandos nuevos enseñados en esta práctica.

5. EL ALUMNO DEBE HACER

Completar los pasos del cuestionario de este instructivo sobre los ajustes que un programa necesita para su correcto funcionamiento, para esto va buscar en esta práctica nuevos comando para ajustar y aplicar en el ya conocido programa de *pick & place* del simulador.

6. EL ALUMNO DEBE SABER HACER

Identificar lo requerido en esta práctica. Para esto debe tener cumplido con la totalidad de las prácticas anteriores.

En este momento el alumno no necesita conocimiento previo sobre estructura de programación, ya que la estructura hace parte del aprendizaje de esta práctica. Claro que secuencia de puntos y movimiento el estudiante ya lo debe tener entendido por la práctica anterior.

7. MATERIAL UTILIZADO

- Manual Universal Robots
- Computador
- Acceso a internet

8. EXPERIMENTAL

Siga cada una de las instrucciones en la secuencia:

- a) Ingrese en el siguiente sitio web. Crea tu cuenta en Universal Robots. Si la página no está en el idioma español, puedes cambiarla en el mapa a la derecha arriba.

Ingrese en el sitio web:

<https://academy.universal-robots.com/es/formacion-en-linea-gratuita/formacion-en-linea-de-e-series/itinerario-basico-de-e-series/>

En este punto te va aparecer 8 Módulos

1. Primer vistazo: el robot a simple vista
2. Preparación de una tarea para el robot
3. Cómo ajustar una herramienta
4. Crear un programa
5. Interacción con dispositivos externos
6. Control de las cintas transportadoras
7. Ajustes de seguridad
8. Optimización

- b) Ingrese en el Módulo 5: 5. INTERACCIÓN CON DISPOSITIVOS EXTERNOS
- c) En la diapositiva 3 miramos el programa hecho en la actividad anterior. Intente recordar y explicar lo que son los puntos de paso 1 al 6 y también de lo porqué de los movimientos ser MoveJ o MoveL.

Imagen 27 - Programa final del setup de la práctica anterior.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- d) Luego por debajo del **Punto_de_paso_1** ponemos el comando de **Esperar Sensor1=HI**. Explique lo porqué de este comando Esperar y porque en esta posición en el programa.

Imagen 28 - Captura de pantalla con la introducción del comando "esperar".

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- e) Luego por debajo del **Punto_de_paso_2** ponemos el comando de **Ajustar Gripper=Encender**. Explique el porqué de este comando Ajustar y porque en esta posición.

Imagen 29 - Captura de pantalla con la introducción del comando "Ajustar".

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- f) Luego por debajo del **Ajustar Gripper=Encender** en la línea 7, si utilizó el comando de **Fijar la carga útil: GripperHolding** y también en comando **Esperar: 1.0**. Explique lo porqué de estos dos comandos y porque de la posición.

Imagen 30 - Captura de pantalla con la introducción del comando "Fijar".

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- g) Para terminar el programa del pick and place, usted tiene que insertar cuatro últimos comandos en el árbol de programa. Complete abajo como quedó su programa:

Imagen 31 - Programa incompleto lo cual el estudiante tiene que llenar el espacio.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

8.6 Práctica de laboratorio 6 – Control de cintas transportadoras

1. OBJETIVOS

En esta práctica en estudiante tendrá el aprendizaje sobre utilizar una subtarea para controlar cintas transportadoras. También utilizar comandos para que ambas cintas trabajen independientes entre sí e independientes del robot.

2. CONTENIDO DE LA PRÁCTICA

En esta práctica el estudiante tendrá en aprendizaje de cómo hacer y para qué sirve una subtarea. En el contexto aún de un *pick & place*, las dos cintas van ser controladas por subtareas, que consigo traen el aprendizaje de otros comandos importantes para la programación y/o programación de robots.

3. CONTENIDO AMPLIADO

En esta clase práctica en simulador, el estudiante tendrá en enseñanza de cómo hacer una subtarea y la forma que ella funciona.

Va ser enseñados sobre variables y sus funciones en el ámbito de la programación, la función `sync()`, y vuelven a ver los comandos ajustar y esperar, pero ahora con usos distintos de lo que ya habían hecho en prácticas anteriores.

Importante comentar que en esta práctica el estudiante va aprender nociones, que servirán de punto de partida para la clase práctica en el robot real.

4. EL PROFESOR DEBE ENSEÑAR

En esta clase práctica el docente va a tener el rol de apoyar y proveer los materiales necesarios. El docente tiene la responsabilidad de transmitir enseñamientos sobre los cuidados en el laboratorio y prevención de accidentes. Luego de la práctica, el docente muestra en el sistema real el uso de una aplicación que utiliza una subtarea.

5. EL ALUMNO DEBE HACER

Completar los pasos del cuestionario de este instructivo sobre subtarea y recordar de los enseñamientos teóricos sobre la clase de robótica que tocara en el tema de que es una subtarea y para qué sirve. Para esto, además de completar la simulación en el software, la dificultad de completar esta práctica en forma de preguntas, va hacer que el estudiante internacionalice más sobre el contenido propuesto.

Para este funcionamiento correcto, el abordaje del simulador es de explicar cómo hacer para que la cinta transportadora 1 trabaje correctamente e ir generando comando para este hecho. Luego para la cinta transportadora 2, con algunas dificultades más, el estudiante se encarga de hacer solo esta parte del programa e ir probando si está haciendo correctamente.

6. EL ALUMNO DEBE SABER HACER

Identificar lo requerido en esta práctica. Para esto debe tener cumplido con la totalidad de las prácticas anteriores.

En este momento el alumno necesita conocimiento previo sobre estructura de programación, ya que la estructura hace parte de esta práctica. Claro que para esto va tener una breve explicación por parte del simulador y luego tendrá el aprendizaje para completar la tarea del simulador y este cuestionario.

7. MATERIAL UTILIZADO

- Manual Universal Robots
- Computador
- Acceso a internet

8. EXPERIMENTAL

Siga cada una de las instrucciones en la secuencia:

- a) Ingrese en el siguiente sitio web. Crea tu cuenta en Universal Robots. Si la página no está en el idioma español, puedes cambiar en el mapa a la derecha arriba.

Ingrese en el sitio web:

<https://academy.universal-robots.com/es/formacion-en-linea-gratuita/formacion-en-linea-de-e-series/itinerario-basico-de-e-series/>

En este punto te va aparecer 8 Módulos

1. Primer vistazo: el robot a simple vista
2. Preparación de una tarea para el robot
3. Cómo ajustar una herramienta
4. Crear un programa
5. Interacción con dispositivos externos
6. Control de las cintas transportadoras
7. Ajustes de seguridad
8. Optimización

b) Ingrese en el Módulo 6: 6. CONTROL DE LAS CINTAS TRANSPORTADORA.

c) En la diapositiva 4 ya tenemos agregado una subtarea con algunas funciones adentro. Explique las funciones que hacen parte de la **SubTarea_1** en el siguiente programa.

Note que la pantalla empiezo a “quedar chica” y ya no tenemos una visualización completa del programa, debido que el programa hecho por usted va quedando grande.

Imagen 32 - Programa con la introducción del comando “Subtarea”.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- d) Explique con sus palabras lo que es una variable, en el contexto de programación.
- e) En el simulador, usted tiene la tarea de hacer que funcione la cinta 2 o cinta de la derecha como una subtarea. Para esto, en diferencia a la cinta 1, la cinta 2 hace la lectura a través del sensor 2 de la caja externa (caja marrón), no teniendo un sensor para que indique que la caja fue cargada con la caja azul (caja que proviene de la cinta 1). Para esto el simulador

sugiere varios comandos para solucionar este problema y terminar el programa del pick and place. Usted tiene que insertar seis últimos comandos en el árbol de programa. Complete abajo como quedó su programa:

Imagen 33 - Programa con la subtarea 1 insertada y el estudiante tiene que agregar los comando referentes a la subtarea 2.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

8.7 Práctica de laboratorio 7 – Ajustes de seguridad

1. OBJETIVOS

En esta práctica el estudiante estudiará como emplear los ajustes de seguridad en una aplicación de pick & place.

2. CONTENIDO DE LA PRÁCTICA

En esta práctica el estudiante tendrá el aprendizaje cómo hacer el complemento del programa del robot que viene desarrollando en las prácticas anteriores. Este complemento es para la seguridad de las personas que se acercan al robot durante el trabajo del mismo. El estudiante va obtener la base de cómo preparar el robot para varios escenarios de trabajo aplicando lo que está expuesto en el contenido ampliado.

3. CONTENIDO AMPLIADO

En este módulo estudiase cómo emplear los diferentes ajustes de seguridad en la aplicación de pick and place:

- Cómo activar el modo reducido con un escáner de seguridad.
- Cómo activar una parada de protección con un escáner de seguridad.
- Cómo conectar y configurar un botón de restablecimiento de protección.
- Cómo conectar y configurar un botón externo de parada de emergencia.
- Cómo definir los límites de seguridad.
- Cómo configurar una esfera de herramienta.

4. EL PROFESOR DEBE ENSEÑAR

En esta clase práctica el docente va tener el rol de apoyar, proveer los materiales, explicar sobre cuidados de seguridad (como donde puede estar energizado, en el sistema real del robot o donde por ejemplo podríamos utilizar la seguridad por plano). Luego de la práctica, el docente muestra la similitud de aspectos de seguridad tocados en esta práctica con aspectos estudiados en la clase de Mecatrónica aplicada a logística sobre sensores y sistemas de seguridad.

5. EL ALUMNO DEBE HACER

Completar los pasos del cuestionario de este instructivo sobre todos los temas propuestos en el contenido ampliado de esta práctica de ajustes de seguridad. El estudiante de Ingeniería en logística tiene muchas clases relacionadas con temas de seguridad laboral en empresas, pero toca poco en temas como programación y configuraciones de *setup* industrial por sensores de seguridad. No son temas muy comunes a área de Ingeniería en Logística, pero el instructivo sumado al simulador, ayudan a un buen aprendizaje del estudiante.

6. EL ALUMNO DEBE SABER HACER

Identificar y interpretar lo solicitado en esta práctica y acceder al programa del simulador. Para esto debe tener cumplido con la totalidad de las prácticas anteriores.

El estudiante de Ingeniería en logística debe recordar de clases de la unidad anteriores y de otras unidades, como, Automatismo aplicado a la industria logística y Mecatrónica, donde abordase temas como lo de la seguridad industrial hecha por ingenieros que programan las máquinas.

En este momento el alumno necesita conocimiento previo sobre estructura de programación y conexión de cables eléctricos, mismo que aun esto va ser hecho en el simulador. Claro que para esto va tener una breve explicación por parte del simulador y luego tendrá el conocimiento para completar la tarea y esta práctica.

7. MATERIAL UTILIZADO

- Manual Universal Robots
- Computador
- Acceso a internet

8. EXPERIMENTAL

Siga cada una de las instrucciones en la secuencia:

- a) Ingrese en el siguiente sitio web. Crea tu cuenta en Universal Robots. Si la página no está en el idioma español, puedes cambiar en el mapa a la derecha arriba.

Ingrese en el sitio web:

<https://academy.universal-robots.com/es/formacion-en-linea-gratuita/formacion-en-linea-de-e-series/itinerario-basico-de-e-series/>

En este punto te va aparecer 8 Módulos

1. Primer vistazo: el robot a simple vista
2. Preparación de una tarea para el robot
3. Cómo ajustar una herramienta
4. Crear un programa
5. Interacción con dispositivos externos
6. Control de las cintas transportadoras
7. Ajustes de seguridad

8. Optimización

- b) Ingrese en el Módulo 7: 7. AJUSTES DE SEGURIDAD.
- c) En la diapositiva 4 ya tenemos conectado el escáner de seguridad (Safety scanner). De acuerdo con tu conocimiento previo, ¿por qué el escáner está conectado en bornes distintos de los sensores que detectan las cajas y los accionamientos de las cintas transportadoras?

Imagen 34 - Tablero virtual de UR con conexiones del escáner de seguridad.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- d) Después de poner la contraseña, configuraste el señal de entrada **config_in[0]**, **config_in[1]** y la asignación de funciones en **modo reducido**.
- Explique por qué si utilizó para el escáner dos entradas (**config_in[0]**, **config_in[1]**):
 - Explique cómo debe funcionar el modo reducido:

Imagen 35 - Referencia de configuración para el escáner de seguridad.

Señal de entrada	Asignación de funciones
config_in[0], config_in[1]	Modo reducido
config_in[2], config_in[3]	Sin asignar
config_in[4], config_in[5]	Sin asignar
config_in[6], config_in[7]	Sin asignar

Señal de salida	Asignación de funciones
config_out[0], config_out[1]	Sin asignar
config_out[2], config_out[3]	Sin asignar
config_out[4], config_out[5]	Sin asignar
config_out[6], config_out[7]	Sin asignar

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- e) En el simulador no explica lo que son los dos puentes que ustedes tienen que quitar de la conexión en bornes. Explique por qué sin uso había estos puentes:

Imagen 36 - Referencia de las puentes que hay que sacar y conectar el botón de emergencia.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- f) Debido al cambio de utilizar el escáner para parada de protección, y el campo de asignación de funciones para **Restablecimiento de protección** en las entradas configurables **config_in[0]**, **config_in[1]**, explique cuál es la función del botón de restablecimiento de protección.

Imagen 37 - Referencia para configuración del botón de restablecimiento de protección.

Señal de entrada	Asignación de funciones
config_in[0], config_in[1]	Restablecimiento de protección
config_in[2], config_in[3]	Sin asignar
config_in[4], config_in[5]	Sin asignar
config_in[6], config_in[7]	Sin asignar
Señal de salida	Asignación de funciones
config_out[0], config_out[1]	Sin asignar
config_out[2], config_out[3]	Sin asignar
config_out[4], config_out[5]	Sin asignar
config_out[6], config_out[7]	Sin asignar

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- g) De acuerdo con lo explicado en el simulador, y de acuerdo con los colores del área de protección, ¿Cuál es la diferencia entre ambos tipos de protección?

Imagen 38 - Captura de dos escenarios de distintas áreas de protección/seguridad.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- h) ¿Cuáles son las acciones que realiza el robot si apretamos el botón “EMERGENCY STOP”? ¿Cuál debe ser la acción del operador para que el trabajo del robot vuelva al normal después de apretar dicho botón?

Imagen 39 - Escena la cual es simulado el accionamiento del botón de emergencia.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- i) De acuerdo con la imagen siguiente, explique para qué sirve la creación de un plano de seguridad. Puedes explicar utilizando la imagen como referencia.

Imagen 40 - Setup con la creación virtual de un plano de seguridad.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- j) Llevando en consideración ambas imágenes siguientes, explique el porqué del plano que está siendo ultrapasado por la herramienta y en la otra imagen hay como un volumen esférico en su alrededor.

Imagen 41 - Impacto del plano de seguridad en el volumen de trabajo de la herramienta.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- k) Recordando un poco sobre las prácticas anteriores, en la imagen siguiente si muestra las conexiones que venimos haciendo en el tablero controlador del robot. Explique:
- Como es el nombre del área donde está conectado el Emergency stop y el Safety Scanner;
 - Como es el nombre del área donde está conectado el Safeguard reset;
 - Como es el nombre del área donde está conectado el Sensor 1 y el Sensor 2;
 - Como es el nombre del área donde está conectado en Conveyor 1 y el Conveyor 2.

Imagen 42 - Tablero ro virtual con todos los equipos de la simulación conectados.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

8.8 Práctica de laboratorio 8 – Optimización de programa

1. OBJETIVOS

En esta práctica el estudiante va a añadir el radio de transición a los puntos de paso pertinentes y va a ajustar la velocidad y la aceleración para optimizar la aplicación de *pick & place*.

2. CONTENIDO DE LA PRÁCTICA

En esta práctica el estudiante tendrá el aprendizaje de cómo hacer el complemento del programa del robot que viene desarrollando en las prácticas anteriores. Una parte importante para quien está aprendiendo a programar robots o aprendiendo programación de forma general, es hacer que el programa sea eficiente o buscando que la tarea del robot sea eficiente. Para esto podemos hacer de varias formas, pero esta práctica está limitada a la enseñanza de pequeños cambios en los movimientos del robot, como agregar un radio de transición entre puntos de paso y también cambiando las velocidades y aceleraciones del mismo.

El radio de transición es una parte esencial en la programación y control de robots industriales para tareas de *pick & place*. Ajustar adecuadamente este radio, así como la velocidad y la aceleración, es esencial para optimizar la aplicación de *pick & place* y garantizar la seguridad y la eficiencia de las operaciones de manipulación de objetos

3. CONTENIDO AMPLIADO

En este módulo se va a ver algunas formas básicas de optimizar un programa hecho para el robot. Este programa ya puede ser hecho o nuevo.

En esta práctica, dicha optimización se da a través de agregar un radio de transición entre puntos, aumentando la velocidad y aceleración del robot en algunos movimientos que el *setup* (configuración del robot y su entorno para el trabajo) lo permite.

4. EL PROFESOR DEBE ENSEÑAR

En esta clase práctica el docente va tener el rol de apoyar, proveer los materiales, explicar sobre cuidados de seguridad (como por ejemplo como los cambios en velocidad y aceleración del pueden generar pérdida de seguridad por parte de los que trabajan en el área o cerca del área del robot y por este motivo, esta práctica es hecha en el simulador). Luego de la práctica, el docente muestra en el sistema real sobre lo hecho en esta tarea.

5. EL ALUMNO DEBE HACER

Completar los pasos del cuestionario de este instructivo sobre cómo empezar a optimizar un programa del robot. No son temas muy comunes en el área de Ingeniería en Logística, pero son importantes para el ámbito del trabajo de un ingeniero en la industria. Con el instructivo sumado al simulador, ayudan a un buen aprendizaje del estudiante.

6. EL ALUMNO DEBE SABER HACER

Identificar lo requerido en esta práctica. Para esto debe tener cumplido con la totalidad de las prácticas anteriores.

En este momento el alumno necesita conocimiento previo sobre estructura de programación y conexión de cables eléctricos, mismo que aun esto va ser hecho en el simulador. Claro que para esto va tener una breve explicación por parte del simulador y luego tendrá el conocimiento para completar la tarea y esta práctica.

Después de la práctica, el estudiante va tener abarcado todos los módulos del simulador y tendrá el conocimiento básico de cómo mejorar los tiempos de una tarea del robot, para esto tendrá también aprendizaje sobre algunas herramientas para esto.

7. MATERIAL UTILIZADO

- Manual Universal Robots

- Computador
- Acceso a internet

8. EXPERIMENTAL

Siga cada una de las instrucciones en la secuencia:

- a) Ingrese en el siguiente sitio web. Crea tu cuenta en Universal Robots. Si la página no está en el idioma español, puedes cambiarla en el mapa a la derecha arriba.

Ingrese en el sitio web:

<https://academy.universal-robots.com/es/formacion-en-linea-gratuita/formacion-en-linea-de-e-series/itinerario-basico-de-e-series/>

En este punto te va aparecer 8 Módulos

1. Primer vistazo: el robot a simple vista
2. Preparación de una tarea para el robot
3. Cómo ajustar una herramienta
4. Crear un programa
5. Interacción con dispositivos externos
6. Control de las cintas transportadoras
7. Ajustes de seguridad
8. Optimización

- b) Ingrese en el Módulo 8: 8. OPTIMIZACIÓN.

- c) Antes de ingresar al contenido del simulador, ¿cómo piensas que podemos optimizar una tarea del robot, por ejemplo, para bajar el tiempo de una tarea del robot?

- d) En las siguientes imágenes tenemos, en ambas, los tres primeros puntos del problema del pick and place estudiado hasta acá en las prácticas anteriores. Explique la diferencia del trazado entre las imágenes.

Imagen 43 - Vistazo de dos trayectorias del robot, una sin optimización y la otra con.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- e) Explique lo que es transición con radio y a que se refiere los 100 mm, como está marcado en el rectángulo de la siguiente imagen.

Imagen 44 - Captura de pantalla del comando de agregar transición con radio a la trayectoria.

Imagen 46 - Demostración de dos tiempos bien diferentes de simulación de la misma tarea.

- f) Aun en la diapositiva 2 del simulador, si tiene los dos tiempos simulados del ciclo del robot. Explique esta diferencia de tiempo entre los dos ciclos (inicial y actual).

Imagen 45 - Diapositiva con muestra de dos tiempos simulados de la tarea del robot.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- g) Se puede aumentar la velocidad y la aceleración de los movimientos del robot colaborativo, pero hay algunas recomendaciones a seguir en sentido de seguridad de los trabajadores y también para la vida útil de las articulaciones de los ejes del robot. ¿Cuáles serían las recomendaciones en relación a estos cambios?
- h) Explique la diferencia de clicar y cambiar las velocidades y aceleración en el comando **MoveJ** y en el punto de paso como mencionado en la simulación, **Punto_de_paso_3**.
- i) Si puede ver los dos tiempos simulados del ciclo del robot. Explique esta diferencia de tiempo entre los dos ciclos (inicial y actual). Comente sobre los tipos de parámetros ajustados hasta ahora.

Imagen 46 - Demostración de dos tiempos bien diferentes de simulación de la misma tarea.

Fuente: Adaptado del simulador (UNIVERSAL ROBOTS A/S, 2023)

- j) Explique porque no debemos cargar las máximas velocidades y aceleraciones posibles siempre.
- k) En el video del simulador comenta sobre los cuellos de botella. Explique porque la recomendación de no aumentar demasiado la velocidad y aceleración del robot si dicho robot no es el “cuello de botella” de la línea de producción.

8.9 La evaluación didáctica

Este subcapítulo trata de evaluar cómo impacta las prácticas en el aprendizaje de estudiantes de Ingeniería en Logística. Para esto, no vamos tener tiempo hábil para que los estudiantes mismos hagan las prácticas y evalúen los resultados, ya que la unidad es dictada en semestres impares de todos los años, y estamos ya en el semestre par. Para ayudar con esta evaluación, se tendrá ayuda de un docente de Ingeniería en logística, que también dicta clases en áreas afines de esta tesis, y tiene conocimiento del nivel de los estudiantes con estas áreas de tecnología y robótica.

El profesor de la institución que es voluntario a ayudar con esta evaluación, es docente de unidades curriculares de Electrónica, Mecatrónica y Robótica, todas en la carrera de Ingeniería en logística. Esto hace que, desde el semestre anterior, ya conozca cómo vienen los estudiantes con áreas impactadas por estas prácticas y puede ayudar con una evaluación sistemática.

Como base de apoyo y seguimiento, buscarse en otros trabajos y artículos de cómo podría ser dicha evaluación. Así que, de la búsqueda exhaustiva, encontré un trabajo hecho por Elisa Toselló, Nicola Castamán y Emanuele Menegatti, hecho en dos universidades de la Italia, donde utilizan la robótica para formar estudiantes en la Industria 4.0. El título del trabajo es “Using robotics to train students for Industry 4.0”, (ELISA TOSELLO, 2019).

En un capítulo 7 del artículo, ellos expresan sobre la satisfacción de los estudiantes sobre todo el proceso de uso de robots para el aprendizaje, y ponen en forma de tabla, preguntas principales que hacen a los estudiantes. La tabla hecha en dicho trabajo (Elisa Tosello, 2019), traducida al español, está disponible en el Anexo 1.

El próximo paso es armar un banco de preguntas que satisfaga nuestro ámbito y tome las referencias citadas.

En la tabla 1, presentase las 18 preguntas básicas que sirven para la evaluación efectiva de como las prácticas impactan en los conocimientos previos y posteriores de los estudiantes.

Tabla 1 - Cuestiones para utilizar como evaluación de las prácticas.

Número	Cuestión
Cuest. 1	Antes de comenzar el curso, tenía buenas habilidades de programación.
Cuest. 2	Antes de comenzar el curso, pude usar el software de Universal Robotics con el Robot.
Cuest. 3	Antes de empezar el curso, tenía conocimientos de robótica.
Cuest. 4	Los tutoriales de las prácticas con el simulador de UR son suficientes para afrontar el laboratorio asignado.
Cuest. 5	La tarea de laboratorio me permite aplicar la teoría impartida en clase.
Cuest. 6	La complejidad del laboratorio resultó desalentadora y difícil de gestionar.
Cuest. 7	La tarea de laboratorio requería mucho trabajo, pero este trabajo es necesario si quieres buscar entendimiento de robótica.
Cuest. 8	Trabajar con robots reales es más interesante y desafiante que trabajar en simulación.
Cuest. 9	La experiencia general en el laboratorio fue útil en términos de gratificación y crecimiento personal.
Cuest. 10	Trabajar en equipo fue eficaz para lograr el encargo: logramos resultados que yo no habría alcanzado solo.
Cuest. 11	Al trabajar en equipos, mejoré mi capacidad para dividir tareas entre las personas.
Cuest. 12	Al trabajar con el software de robótica, adquirí nuevas habilidades de programación.
Cuest. 13	Después de esta experiencia de laboratorio, puedo usar el software del robot UR10e.
Cuest. 14	Trabajar con el simulador y robots reales me hizo enfrentar problemas prácticos útiles para mi futuro trabajo.
Cuest. 15	Programar un robot industrial me hace competitivo para mi futuro trabajo.
Cuest. 16	El curso estimuló mi interés de seguir aprendiendo sobre temas transversales a la logística como es la robótica.
Cuest. 17	Como ves la importancia de la robótica en aplicaciones de logística
Cuest. 18	Después de esta experiencia de laboratorio, creo que he adquirido las habilidades necesarias para ser incluido en una Fábrica donde hay robots industriales..

Para facilitar para el profesor voluntario evaluador y a los estudiantes en una etapa posterior, se crearon múltiples opciones para el cuestionario de la Tabla 1 y se presenta en la Tabla 2, en un formato de Escala Likert de 4 puntos.

Tabla 2 - Cuestionario de evaluación sobre las prácticas de la unidad curricular con múltiples opciones de respuestas.

Cuestión	Aspecto Evaluable	Bajo	Aceptable	Sobresaliente	Excelente
----------	-------------------	------	-----------	---------------	-----------

Cuest. 1	Antes de comenzar el curso, ¿tenía buenas habilidades de programación?	Nada de habilidades	Habilidades limitadas	Habilidades moderadas	Habilidades avanzadas
Cuest. 2	Antes de comenzar el curso, ¿pude usar el software de Universal Robotics con el Robot?	No tenía experiencia	Experiencia limitada	Experiencia moderada	Experiencia avanzada
Cuest. 3	Antes de empezar el curso, ¿tenía conocimientos de robótica?	Ningún conocimiento	Conocimiento básico	Conocimiento intermedio	Conocimiento avanzado
Cuest. 4	Los tutoriales de las prácticas con el simulador de UR son suficientes para afrontar el laboratorio asignado.	Insuficientes	Básicos	Útiles	Muy útiles
Cuest. 5	La tarea de laboratorio me permite aplicar la teoría impartida en clase.	En absoluto	Parcialmente	Mayormente	Completamente
Cuest. 6	La complejidad del laboratorio resultó desalentadora y difícil de gestionar.	Muy desalentadora	Desalentadora	Manejable	Fácil de gestionar
Cuest. 7	La tarea de laboratorio requería mucho trabajo, pero este trabajo es necesario si quieres buscar entendimiento de robótica.	Excesivo	Bastante	Aceptable	Muy necesario
Cuest. 8	Trabajar con robots reales es más interesante y desafiante que trabajar en simulación.	Menos interesante y desafiante	Algo más interesante y desafiante	Mucho más interesante y desafiante	Extremadamente interesante y desafiante
Cuest. 9	La experiencia general en el laboratorio fue útil en términos de gratificación y crecimiento personal.	No fue útil	Un poco útil	Bastante útil	Muy útil
Cuest. 10	Trabajar en equipo fue eficaz para lograr el encargo: logramos resultados que yo no habría alcanzado solo.	No fue eficaz	Poco eficaz	Eficaz	Muy eficaz
Cuest. 11	Al trabajar en equipos, mejoré mi capacidad para dividir tareas entre las personas.	No mejoré	Un poco mejoré	Mejoré	Mejoré significativamente

Cuest. 12	Al trabajar con el software de robótica, adquirí nuevas habilidades de programación.	No adquirí habilidades	Adquirí algunas habilidades	Adquirí habilidades moderadas	Adquirí habilidades avanzadas
Cuest. 13	Después de esta experiencia de laboratorio, puedo usar el software del robot UR10e.	No puedo usarlo	Puedo usarlo limitadamente	Puedo usarlo moderadamente	Puedo usarlo plenamente
Cuest. 14	Trabajar con el simulador y robots reales me hizo enfrentar problemas prácticos útiles para mi futuro trabajo.	No enfrenté problemas útiles	Enfrenté algunos problemas útiles	Enfrenté muchos problemas útiles	Enfrenté una gran cantidad de problemas útiles
Cuest. 15	Programar un robot industrial me hace competitivo para mi futuro trabajo.	No me hace competitivo	Me hace un poco competitivo	Me hace bastante competitivo	Me hace altamente competitivo
Cuest. 16	El curso estimuló mi interés de seguir aprendiendo sobre temas transversales a la logística como es la robótica.	No estimuló mi interés	Estimuló mi interés ligeramente	Estimuló mi interés considerablemente	Estimuló significativamente mi interés
Cuest. 17	Como ves la importancia de la robótica en aplicaciones de logística	Poca importancia	Importante	Muy importante	Crítica
Cuest. 18	Después de esta experiencia de laboratorio, creo que he adquirido las habilidades necesarias para ser incluido en una Fábrica donde hay robots industriales..	No tengo las habilidades necesarias	Tengo algunas de las habilidades necesarias	Tengo la mayoría de las habilidades necesarias	Tengo todas las habilidades necesarias

9. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Este trabajo de conclusión de curso, se presenta el proyecto de laboratorio propuesto por el curso de Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial de la Universidad Tecnológica (Uruguay), donde aborda una brecha significativa en la formación de ingenieros en logística, derivada de la falta de recursos pedagógicos especializados en robótica industrial. Este vacío educativo ha sido identificado como una limitación crucial en la preparación de los estudiantes para enfrentar los desafíos tecnológicos presentes en la industria, especialmente en un panorama donde se avizora una transición hacia lo que podría ser considerado la quinta revolución industrial.

La investigación ha puesto énfasis en la importancia de integrar un enfoque pedagógico específico para la enseñanza de la robótica industrial, particularmente utilizando un brazo robótico colaborativo. A lo largo de este estudio, se ha delineado un enfoque integral para abordar esta carencia educativa. Se ha detallado un marco pedagógico que busca fusionar la teoría con la práctica, identificando y analizando prácticas existentes para adaptarlas al contexto de la ingeniería en logística. La implementación de prácticas específicas, junto con la evaluación de su impacto, ha sido fundamental para demostrar la efectividad de este enfoque, permitiendo a los estudiantes adquirir competencias esenciales en robótica aplicada a entornos logísticos reales. El desarrollo de instrumentos de evaluación adaptados a esta integración pedagógica ha permitido medir el progreso de los estudiantes, asegurando la adquisición de habilidades prácticas esenciales para su futura inserción en el mercado laboral.

Como resultado de este trabajo, se han generado prácticas que buscan servir como un referente para la integración de la robótica industrial en la enseñanza de la ingeniería en logística. Este aporte no solo cierra la brecha educativa existente, sino que también prepara a los futuros ingenieros en logística para liderar la implementación y gestión efectiva de sistemas robóticos en las cadenas de suministro, en consonancia con las demandas de la evolución industrial.

La integración de la robótica industrial con un enfoque pedagógico más sólido en la formación de ingenieros en logística no solo responde a las necesidades actuales, sino que sienta las bases para una transición efectiva hacia la quinta revolución industrial. A medida que el panorama tecnológico evoluciona, este enfoque pedagógico se proyecta como un elemento fundamental para preparar a los profesionales del futuro, dotándolos de las habilidades necesarias para afrontar los desafíos venideros en la industria.

Los retos actuales en la educación superior no se restringen únicamente a aspectos educativos y sociales. También están relacionados con los desafíos derivados del rápido avance tecnológico y la necesidad de cultivar habilidades esenciales en los estudiantes de hoy. Esto implica estimular su crecimiento en términos técnicos, tecnológicos, analíticos y fomentar su capacidad de pensamiento crítico. Para lograrlo, se requieren nuevos programas, productos y servicios que aborden los componentes necesarios en la educación contemporánea.

Las prácticas creadas no completan el conocimiento que los estudiantes deben buscar en la unidad de Robótica aplicada a la logística, pero hace un hincapié y de forma resumida, sobre partes importantes del aprendizaje de robótica industrial colaborativa. En las prácticas, los estudiantes recorren la enseñanza de las partes del robot UR10e, pasan por el aprendizaje del software del robot, conectan virtualmente en simulador cables eléctricos (referentes a sensores, cintas transportadoras, botones, entre otros equipos) y los programan.

En este estudio fue creado las prácticas demostradas en los resultados y como dicho no recorren todo el camino que se puede llegar con los estudiantes de ingeniería en logística. Para trabajos futuros, ya están previstas la incorporación en la grade de la unidad, la implantación de nuevas

prácticas y mejora continua de las ya hechas, tomando en cuenta la evaluación de los estudiantes y del docente que también dicta la disciplina.

Las nuevas prácticas a ser creadas, pueden profundizar más la programación del robot, incorporar el robot a otros equipos (como microcontroladores o controladores lógicos programables), sumar en estas incorporaciones a inteligencia artificial, conectar el robot a otro u otros robots, crear bancadas didácticas de enseñanza, donde el estudiante puede conectar equipos cableados con seguridad y aun proteger el robot.

Y queda abierto a temas futuros en el desarrollo de más material didáctico, científico y pedagógico en la dirección del automatismo y robótica aplicado a la logística y/o ingeniería en logística.

10. BIBLIOGRAFÍA

- Agrawal, K. (arXiv 2010). *To study the phenomenon of the Moravec's Paradox*. doi:10.48550/arXiv.1012.3148
- Alibaba. (2023, 11 8). *Alibaba*. Retrieved from <https://portuguese.alibaba.com/product-detail/Robot-and-machine-guard-fencing-industrial-60771068901.html>
- Aljinovic, A., Crnjac, M., Nikola, G., Mladineo, M., Basic, A., & Ivica, V. (2020). Integration of the human-robot system in the learning factory assembly process. *Procedia Manufacturing*, 158-163. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978920311306>
- Automni. (2021, 12 15). *Automni*. Retrieved from <https://automni.com.br/ebook-autonomous-mobile-robots-amrs-o-que-sao-e-como-estao-revolucionando-as-operacoes2021>.
- Bajcsy, R. (2019). Robotics education today which might last students two or more decades. *Annual Reviews in Control*, 47, 193-197. doi:<https://doi.org/10.1016/j.arcontrol.2019.04.007>
- Baratta, A., Cimino, A., Gnoni, M. G., & Longo, F. (2023). Human Robot Collaboration in Industry 4.0: a literature review. *Procedia Computer Science*, 1887-1895. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922024747>
- Bluefin-9. (2023, Noviembre 11). *General Dynamics*. Retrieved 2023, from Bluefin-9 Unmanned Underwater Vehicle (UUV): <https://gdmissionsystems.com/underwater-vehicles/bluefin-robotics>
- Elisa Tosello, N. C. (2019). Using robotics to train students for Industry 4.0. IFAC-PapersOnLine. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896319305221>
- Forsström, S. E. (2019). Role of teachers in students' mathematics learning processes based on robotics integration. In *Learning, Culture and Social Interaction* (pp. 378-389). doi:<https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2019.04.005>.
- Ingaldi, M., Ulewicz, R., & Klimecka-Tatar, D. (2023). Creation of the university curriculum in the field of Industry 4.0 with the use of modern teaching instruments - Polish case study. *ScienceDirect*, 660-669. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922023407>
- Lanz, M., Siltala, N., Pieters, R., & Jyrki Latokartano. (2020). Concept for distributed robotics learning environment - Increasing the access to the robotics via modularisation of systems and mobility. *Procedia Manufacturing*, 152-157. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235197892031129X>
- Lion, C. G. (1997). *Mitos e realidades na tecnologia educacional*. Porto Alegre, Brasil: LITWIN, Edith (Org.).
- Mecalux. (2023, 11 11). *Mecalux*. Retrieved from <https://www.mecalux.com.br/armazens-automaticos-para-paletes/transelevadores>.
- MILL, D., & CÉSAR, D. (2013). *Estudos sobre dispositivos robóticos na educação: sobre a exploração do fascínio humano pela robótica no ensino-aprendizagem*. São Paulo: In: MILL, D. (Org.). *Escritos sobre educação: desafios e possibilidades para ensinar e aprender com as tecnologias emergentes*.

- Miranda, J., Navarrete, C., Noguez, J., Molina-Espinosa, J.-M., Ramírez-Montoya, M.-S., Navarro-Tuch, S. A., . . . Molina, A. (2021). The core components of education 4.0 in higher education: Three case studies in engineering education. *Computers & Electrical Engineering*, 107-278. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045790621002603>
- Murphy, R. R. (2000). *Introduction to AI robotics*. MIT press.
- Piaget, J. (1983). "Piaget's theory". In: MUSSEN, P. (org) Handbook of child psychology. Nova York: Wiley, v.l.,
- Pinker, S. (1994). *The language instinct*. New York.
- Ramos-Teodoro, J., Moreno, J., Muñoz, M., García-Mañas, F., Serrano, J., & Otálora, P. (2022). Workshops for promoting Robotics among future engineers. *IFAC-PapersOnLine*, 212-217. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896322015178>
- Sirinterlikci, A., McKenna, J., & Harter, L. (2022). VEX V5 Workcell: Industrial Robotic Arm Model for STEM Education (Other). *2022 ASEE Annual Conference & Exposition*, 1-12. Retrieved from https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=TYaw14IAAAAJ&citation_for_view=TYaw14IAAAAJ:lJcSPb-OGe4C
- SoftBank. (2023, 11 11). *SoftBank*. Retrieved from The future of education is NAO: <https://us.softbankrobotics.com/nao>
- Universal Robots. (2022, 01 05). *UR*. Retrieved from https://www.universal-robots.com/br/?utm_source=Google&utm_medium=cpc&utm_cja=Contact%20us&utm_leadsourc=Paid%20Search&utm_campaign=HQ_BR_Always-On2021&utm_content=textad&utm_term=universal%20robots&gclid=CjwKCAiA6byqBhAWEiwAnGCA4BNvL_NPnR5gh_IXnSluoaXou
- Universal Robots A/S. (2023, 08 20). *Itinerario básico de e-Series*. Retrieved from <https://academy.universal-robots.com/es/formacion-en-linea-gratuita/formacion-en-linea-de-e-series/itinerario-basico-de-e-series/>
- Usategui, A. J., & Leon, N. S. (1986). *Guía Fácil de Robótica*. Madrid, España: Ediciones Paraninfo, S.A.
- Valentín, A., Mateos, P. M., González-Tablas, M. M., Pérez, L., López, E., & García, I. (2013). Motivation and learning strategies in the use of ICTs among university students. *Computers & Education*, 52-58. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131512002138>
- Vygotski, L. (1978). *Mind and society: the development of higher psychological processes*. Cambridge: Harvard University Press.

11. ANEXOS

Anexo 1

Tabla 3 - Preguntas del cuestionario de referencia para la evaluación de esta tesis (ELISA TOSELLO, 2019).

Número	Cuestión
Q1	Antes de comenzar el curso, tenía buenas habilidades de programación.
Q2	Antes de comenzar el curso, pude usar ROS.
Q3	Antes de empezar el curso, tenía conocimientos de robótica.
Q4	Los tutoriales de ROS del cuarto trimestre son suficientes para afrontar el laboratorio asignado.
Q5	La tarea de laboratorio me permite aplicar la teoría impartida en clase.
Q6	La complejidad del laboratorio resultó desalentadora y difícil de gestionar.
Q7	La tarea de laboratorio requería mucho trabajo, pero este trabajo es necesario si quieres ser competitivo en robótica.
Q8	Trabajar con robots reales es más interesante y desafiante que trabajar en simulación.
Q9	La experiencia general en el laboratorio fue útil en términos de gratificación y crecimiento personal.
Q10	Trabajar en equipo fue eficaz para lograr el encargo: logramos resultados que yo no habría alcanzado solo.
Q11	Al trabajar en equipos, mejoré mi capacidad para dividir tareas entre las personas.
Q12	Al trabajar con ROS, adquirí nuevas habilidades de programación.
Q13	Después de esta experiencia de laboratorio, puedo usar ROS.
Q14	Trabajar con robots reales me hizo enfrentar problemas prácticos útiles para mi futuro trabajo.
Q15	Programar un robot industrial me hace competitivo para mi futuro trabajo.
Q16	El curso estimuló mi interés por la robótica por lo que decidí continuar con un curso de estudio/trabajo basado en estos temas.
Q17	Después de esta experiencia de laboratorio, creo que he adquirido las habilidades necesarias para ser incluido en una Fábrica Inteligente de Industria 4.0.

